

REPÚBLICA DE CUBA

**UNIVERSIDAD DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS
“ENRIQUE JOSÉ VARONA”**

FACULTAD DE EDUCACIÓN EN CIENCIAS TÉCNICAS

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN LABORAL E INFORMÁTICA

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

Producto tecnológico para la accesibilidad a las publicaciones científicas en la revista electrónica “Horizonte Pedagógico”

Tesis presentada en opción al título académico de Máster en Educación Tecnológica

Autor: Ing. Luis Angel Santana Garriga

Tutor: Prof. Tit. Gustavo Deler Ferrera, Dr. C.

La Habana

2019

Dedicatoria

Quisiera dedicar esta tesis a todos los investigadores que puedan encontrar en ella un saber que les ayude a ser mejores profesionales.

También a toda mi familia por el apoyo que me han brindado siempre, en especial a mi mamá y mi papá. A mis amigos y compañeros de trabajo y de clases y profesores de la Maestría en Educación Tecnológica. A mi tutor y por el tiempo dedicado y sus enseñanzas así como a mi oponente y miembros del tribunal por su exigencia científica.

Y por último y no menos importante a una persona que ha estado junto a mí durante este proceso que me ha ayudado y animado en todo momento, a ella, a Yane, todo mi amor y agradecimiento.

Agradecimientos

Quisiera agradecer a todas las personas que de una forma u otra contribuyeron a la realización de esta investigación.

Agradecer de forma especial a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mis tíos y tías a mis primos y abuelos y a Yane.

A todos los compañeros de clase en la maestría donde compartimos tres años de enriquecimiento científico así como a todos los profesores que nos brindaron su conocimiento y su ayuda, a la profe Juanita que estuvo siempre al tanto del progreso de la investigación.

A mis compañeros de trabajo que han estado dispuestos siempre a ayudarme de disimiles maneras, el equipo de la revista de la cual formo parte, a los profesores del proyecto que me brindaron sus enseñanzas y ayuda en todo momento, al equipo de la sede, los informáticos, la administración con el personal de apoyo, en fin a todos mis más sinceros agradecimientos.

Al tribunal por la exigencia científica y los aportes precisos realizados en post de mejorar el trabajo presentado. A mi oponente quien con sus preguntas y contribuciones ha permitido precisar elementos para un mejor entendimiento de la investigación.

Agradecer especialmente a mi tutor por sus enseñanzas que me han servido para vincular mi perfil informático con las ciencias pedagógicas.

Síntesis

Las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TICs) en el ámbito educacional, han propiciado la incorporación de recursos que median en la motivación y la disposición para el desarrollo sostenible. De esta manera la publicación científica por parte del personal docente en medios de comunicación digital deviene en una invariante para el mejoramiento profesional. La investigación fundamenta un producto tecnológico que permite el incremento de la accesibilidad de los docentes a las publicaciones desde la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”, órgano científico de la Dirección Provincial de Educación en La Habana. Desde una concepción dialéctico-materialista sustentada en los fundamentos de la educación tecnológica se revelan los prepuestos para incrementar la accesibilidad de docentes a publicaciones científicas tecnológicas, se caracterizó el estado inicial de la accesibilidad a las publicaciones como resultado del diagnóstico interventivo, se argumenta la estructura y contenidos que debe tener un producto tecnológico para incrementar la accesibilidad de los docentes a las publicaciones, en la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”, finalmente; se valoran los resultados alcanzados con la aplicación del producto en el escenario objeto de investigación, que demostraron el grado de validez y aplicabilidad en contextos educativos tecnológicos ya que la revista alcanzó su certificación CITMA en el año 2019.

Índice

Introducción	1
CAPÍTULO I: FUNDAMENTOS DE LA ACCESIBILIDAD DE DOCENTES A LAS PUBLICACIONES PEDAGÓGICAS EN REVISTAS CIENTÍFICO TECNOLÓGICAS DESDE LOS REFERENTES DE LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA.	10
1.1 Las publicaciones pedagógicas en revista científicas desde los referentes de Educación Tecnológica.	10
1.2 Presupuestos de la accesibilidad a las publicaciones científicas tecnológicas en el ámbito educativo	20
1.3 La accesibilidad de los docentes a las publicaciones pedagógicas en revistas científico tecnológicas indexadas.....	23
CAPÍTULO II: PRODUCTO TECNOLÓGICO PARA LA ACCESIBILIDAD A LAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS EN LA REVISTA CIENTÍFICO TECNOLÓGICA HORIZONTE PEDAGÓGICO	30
2.1 Determinación de la variable e interpretación de las dimensiones e indicadores.	30
2.2 Contextualización para la realización de la caracterización en la provincia La Habana.	32
2.3 Propuesta del producto tecnológico para la accesibilidad a las publicaciones científicas en la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”	38
2.4 Eficacia resultante en la aplicación de la propuesta en los centros educativos que experimentan el Tercer Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación en el Municipio La Lisa.....	73
CONCLUSIONES	79
RECOMENDACIONES	80
BIBLIOGRAFÍA	1
ANEXOS	1

Introducción

La tecnología está estrechamente ligada a la evolución del hombre, y se pueden definir como *“el resultado de relacionar la técnica con la ciencia y con la estructura económica y sociocultural a fin de solucionar problemas concretos”* (García, 2002, p.108). Estas se pueden clasificar como: tecnologías blandas, duras, flexibles, fijas, o equipos y producto también conocidas como productos artefactuales.

En este sentido las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) son un tipo de tecnología blanda que permiten tratar, procesar, transmitir y difundir la información. No se puede pensar únicamente en los ordenadores o en la Internet al referirse a este término, pues una red de telefonía, o la televisión digital también son sistemas tecnológicos de información y comunicación, las TICs han llevado a la sociedad a entrar en un nuevo milenio que se le ha denominado “Era de las Comunicaciones”. Con Internet, como vía para el desarrollo, las principales esferas de la sociedad se han visto perfeccionadas pues ha agilizado sus procesos, ha facilitado la comunicación y sobre todo, ha proporcionado nuevas fuentes de información al alcance de un clic.

La introducción de TICs en el proceso educativo ha traído consigo nuevos paradigmas, nuevos métodos educativos, nuevos medios de enseñanza, pero sobre todo ha abierto una ventana a la investigación científica de los profesionales vinculados con la esfera de la educación, de ahí que exista un aumento en la producción de artículos científicos, tesis de maestrías y doctorados, monografías, entre otros tipos de textos científicos-investigativos.

Lo que ha permitido que *“la divulgación de los resultados científicos, en esta llamada “era de la información”, se ha convertido en uno de los mayores retos para los investigadores debido a que se considera por los especialistas de la información que cuando un hombre trabaja produce algo nuevo y el resultado es una publicación, entonces, es que ha hecho ciencia”* (Tamayo Chapman, 2009, p.1).

Las investigaciones pedagógicas cuentan con tres partes fundamentales: **la socialización** de la investigación; es donde el investigador divulga los resultados

INTRODUCCIÓN

obtenidos en el área científica para la que este desarrollado el artículo científico, de ahí que la comunicación de los conocimientos producidos constituye una de las actividades fundamentales dentro de la socialización. **La visibilidad;** es la difusión que tiene un trabajo científico o tecnológico, el cual permite a la comunidad científica tener conocimiento de la existencia de dicho trabajo y que pueda ser consultado por otros investigadores de temáticas similares. **El impacto y la calidad;** permiten medir la frecuencia con que una investigación científica es consultada y referenciada por otros investigadores (Keeling Alvarez, 2017).

Por otro lado la revista científica impresa ha sido por más de trescientos años el espacio privilegiado por los científicos para dar a conocer los resultados de sus trabajos. Es por ello que ellas poseen las memorias científicas de los más importantes resultados en determinada rama. Pero con la llegada de las TICs y la comunicación a través de internet, surgen las revistas electrónicas y las bases de datos de artículos científicos, los cuales pueden ser consultados en cualquier momento y desde cualquier parte del mundo con acceso a internet, lo cual ha permitido conocer los trabajos de investigadores de todo el mundo (Keeling Alvarez, 2017).

Al respecto, las revistas electrónicas son publicaciones que utilizan formatos digitales, donde se publican periódicamente un grupo de artículos científicos organizados por temáticas e indexadas en motores de búsquedas o bases de datos, lo que permite realizar referencias por la temática tratada.

Es así que la gestión científica ha propiciado la implementación de nuevos modelos, métodos y medios pero sobre todo a permitido que los profesionales vinculados con la educación tengan un mayor acceso a la información facilitando la preparación, la superación y el desarrollo de trabajos investigativos por lo cual se aprecia un aumento de la producción científica en el sector educativo. En tanto, ha sido necesario aumentar los espacios donde se puedan socializar los resultados, dando paso así a las jornadas científicas a todos los niveles, los Fórum de Ciencia y Técnica, eventos de pedagogía, entre otros.

INTRODUCCIÓN

Todos estos espacios permiten a los educadores cubanos socializar la investigación que realizan, además, de reunirse y escuchar criterios de investigaciones afines a la suya y al finalizar sus trabajos quedan recogidos en memorias. Pero a su vez no socializan con todos los profesionales de la educación pues a ellos asiste una representación de los educadores, de ahí la importancia de poder contar con revistas electrónicas disponibles en la red donde se publiquen los trabajos científicos investigativos y que puedan ser consultados y referenciados de forma permanente.

En Cuba existen varias revistas electrónicas dedicadas a la publicación de resultados científicos en el ámbito de la educación a lo largo de todo el país, con las universidades como principales promotoras y editoras de estas revistas como son: la revista Educación editada por Editorial Pueblo y Educación, Órbita Científica y Varona, editadas por la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, la revista Ciencias Pedagógicas editada por el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, Maestro y Sociedad editada por la Universidad de Oriente, Sede “Frank País García”, Revista Cubana de Educación Superior editada por el Centro de Estudios para el Perfeccionamiento de la Educación Superior y la Revista IPLAC editada por el Centro Pedagógico Latinoamericano y Caribeño, entre otras (Dirección de Publicaciones Periódicas, 2018).

Con el fin de propiciar a los educadores un espacio para compartir sus trabajos se funda en el año 2007 por la Dirección Provincial de Educación de La Habana, la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”. La cual cuenta con un sitio Web publicado en internet (<http://www.horizontepedagogico.rimed.cu>) y con ISSN: 2310-3647. La revista tiene dentro de su contenido los artículos científicos, información sobre las normas de publicación e información sobre el equipo de trabajo que no sólo se encarga de la gestión editorial, sino también de orientar a los educadores en la producción de los artículos científicos y prepararlos para interactuar con las tecnologías necesarias para acceder a la revista.

En la actualidad el acceso a las publicaciones de la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico” es solamente a través de internet.

En la presente investigación, se clarificó la siguiente situación problemática:

INTRODUCCIÓN

El acceso a la revista, a través de internet, solamente es posible realizarlo únicamente a través del Localizador de Recursos Uniformes (url): www.horizontepedagogico.rimed.cu, pues no se encuentra indexada en bases de datos, catálogos de información, motores de búsquedas o en las redes sociales, lo que dificulta la visibilidad de las publicaciones.

Además de lo anterior, la mayoría de los docentes e investigadores que necesitan acceder a las publicaciones que aparecen en la revista, no cuentan con un servicio de internet permanente y en el ámbito provincial, no existe otra alternativa que le permita a los profesionales acceder a las publicaciones que en la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico” se publican, independientemente del nivel de acceso a internet que posean ni la tecnología móvil, la multimedia, y los sistemas de gestión de contenidos (CMS por sus siglas en inglés) en el ámbito pedagógico son lo suficientemente explotados para contribuir a que los docentes eleven sus conocimientos.

Esta situación problemática, posibilitó al autor identificar la **contradicción fundamental** que se establece entre la poca accesibilidad de los docentes para gestionar la información desde las diferentes vías de las TIC (revistas electrónicas) y la necesidad de los docentes para publicar las experiencias en artículos científicos como resultado de la gestión del conocimiento científico pedagógico en revistas científico tecnológicas.

A partir del estudio de las deficiencias observadas se plantea el siguiente **problema científico**.

¿Cómo contribuir a incrementar la accesibilidad de los docentes a las publicaciones pedagógicas en la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico” de la provincia La Habana?

Por ello el **objeto de estudio** se enmarca en:

- El proceso de accesibilidad de los docentes a las publicaciones científicas pedagógicas en el ámbito educativo.

Sobre la base de lo expresado, constituye el **campo de acción**:

INTRODUCCIÓN

- La accesibilidad de los docentes a las publicaciones pedagógicas en la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico” de la provincia La Habana.

Para dar solución al problema científico, se proyectó el siguiente **objetivo**:

- Proponer un producto tecnológico que permita el incremento de la accesibilidad de los docentes a las publicaciones desde la revista científico tecnológica Horizonte Pedagógico, órgano científico de la Dirección de Educación en la provincia La Habana.

Derivado de la relación entre el problema científico, el objeto de estudio y el objetivo de la investigación se desarrollaron las siguientes **preguntas científicas**:

1. ¿Qué fundamentos teórico-metodológicos sustentan la accesibilidad de docentes a las publicaciones científicas pedagógicas desde los referentes de la Educación Tecnológica?
2. ¿Cuál es el estado inicial de la accesibilidad a las publicaciones pedagógicas que materializan los docentes en la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico” órgano científico de la Dirección Provincial de Educación en La Habana desde el municipio La Lisa?
3. ¿Qué estructura y contenido debe tener un producto tecnológico que permita incrementar la accesibilidad de los docentes a las publicaciones pedagógicas, en la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”?
4. ¿Cuáles son los resultados de la aplicación del producto tecnológico que permitan incrementar la accesibilidad de los docentes a las publicaciones pedagógicas, en la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico” en la provincia La Habana?

Para guiar la investigación se planificaron las siguientes **tareas de investigación**:

1. Determinación de los fundamentos teórico-metodológicos que sustentan la accesibilidad de docentes a publicaciones científicas pedagógicas desde los referentes de la Educación Tecnológica.

INTRODUCCIÓN

2. Caracterización del estado inicial de la accesibilidad a las publicaciones pedagógicas que materializan los docentes en la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico” órgano científico de la Dirección Provincial de Educación en La Habana desde el municipio La Lisa.
3. Elaboración de la estructura y contenido del producto tecnológico para incrementar la accesibilidad de los docentes a las publicaciones científicas pedagógicas, en la revista científico tecnológica Horizonte Pedagógico.
4. Valoración de los resultados alcanzados con la aplicación del producto tecnológico para el incremento de la accesibilidad de los docentes a las publicaciones científicas pedagógicas, en la revista científico tecnológica Horizonte Pedagógico en la provincia La Habana.

Para el cumplimiento de estas tareas de investigación se partió de asumir la lógica que aporta el método dialéctico materialista, que constituye el basamento teórico de los restantes métodos, sustentado en un enfoque cualitativo y cuantitativo, que posibilitó comprender el objeto de estudio a partir de sus contradicciones y su dinámica, en función de la realidad que intenta describir. Los métodos teóricos de conjunto con los métodos empíricos y estadísticos permitieron penetrar en la esencia del objeto que se estudia.

Entre los métodos del nivel teórico se empleó el: **histórico-lógico**, el cual permitió facilitar la sistematización de los principales aportes que se expresan en la fundamentación teórica, además del análisis de la evolución histórica del objeto de estudio; **analítico-sintético**; para el estudio y valoración de las diferentes concepciones sobre la gestión de las publicaciones científico electrónicas. El **inductivo-deductivo**, con el objetivo de profundizar en los fundamentos teóricos, permitiendo la formulación de valoraciones, juicios y generalizaciones durante el desarrollo de la investigación.

El **sistémico-estructural** permitió precisar la lógica y los procedimientos seguidos durante la investigación, así como establecer la guía seguida por el autor para la investigación de referentes teórico-metodológicos que sustentan la accesibilidad de

INTRODUCCIÓN

los docentes a las publicaciones pedagógicas, en la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”, además permitió estructurar un producto tecnológico que responda a las deficiencias encontradas y ayude en su incremento.

Entre los métodos del nivel empíricos se aplicó la **encuesta y entrevista** a docentes con el objetivo de obtener información acerca del proceso de accesibilidad a las publicaciones pedagógicas, en la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico” realizada por los investigadores y en la valoración de los resultados de la implementación del producto tecnológico La **triangulación** de resultados permitió comparar los datos obtenidos luego de la aplicación de diferentes instrumentos en el logro de una mayor objetividad y confiabilidad en la interpretación, el análisis, la valoración y la generalización de los resultados.

Los métodos **estadísticos** sirvieron para la interpretación de la información, asumiendo la estadística descriptiva, que sirvió para el procesamiento de los datos y la realización del análisis de frecuencias absolutas y relativas, y de las medidas de tendencia central, de los resultados obtenidos a partir de los diferentes instrumentos aplicados.

La población en la presente investigación científica fue seleccionada de forma intencional, propuesta a un fin y está compuesta por 320 docentes que están implicados en el experimento del III Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación que se desarrolla desde hace 5 años en el consejo popular San Agustín del municipio La Lisa. La muestra seleccionada también de forma intencional está compuesta por 80 docentes que representa el 25% desde el curso escolar 2017-2018 validación planes, programas y materiales docentes, para la etapa 2014 - 2021.

La **significación práctica** radica en la propuesta de un producto tecnológico estructurado en tres software, uno para dispositivos móviles con sistema operativo Android, otro una multimedia portable y el último, constituye la actualización del sitio Web oficial de la revista, lo que ofrecen una variante para el perfeccionamiento de la accesibilidad a las publicaciones pedagógicas, donde se inserta de forma flexible y contextualizada los fundamentos para la publicación científica del personal docente desde la perspectiva de la Educación Tecnológica.

INTRODUCCIÓN

La **novedad científica**, se manifiesta en el tratamiento a la gestión del conocimiento por parte de los docentes que favorece del mejoramiento del proceso publicaciones en la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”, al incrementar uno de sus componentes principales que es la accesibilidad con el uso de aplicaciones para dispositivos móviles, las multimedias y el Internet, lo que permite que los docentes desarrollen habilidades en el uso de nuevos productos tecnológicos.

La **actualidad** se manifiesta al asumir la materialización de los lineamientos del VII Congreso del PCC, específicamente el número 122, relacionado con avanzar en la informatización del sistema de educación, al desarrollar, de forma racional, los servicios en el uso de la red telemática y la tecnología educativa, así como la generación de contenidos digitales y audiovisuales. Además, enmarcado en el ámbito del III Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, donde el uso de la tecnología y las investigaciones cobran vital importancia. Además, se centra en la línea de investigación de la maestría en Educación Tecnológica de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

La tesis, además, de la introducción, consta de dos capítulos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.

El **capítulo I**, se refiere a los fundamentos teóricos metodológicos sustentan la accesibilidad de los docentes a las publicaciones pedagógicas desde los referentes de la Educación Tecnológica, y se expresa la evolución histórica de las revistas científicas y el proceso de publicación científica a través de las revistas tecnológicas en el sector educacional.

En el **capítulo II**, se realiza la caracterización del estado inicial de la accesibilidad a las publicaciones científicas pedagógicas, se presenta la estructura y contenido que debe tener un producto tecnológico para incrementar la accesibilidad de los docentes a las publicaciones en la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico” y la valoración de los resultados alcanzados con la aplicación del producto en el escenario objeto de investigación, que demostraron el grado de validez y aplicabilidad en contextos educativos tecnológicos ya que la revista alcanzó su

INTRODUCCIÓN

certificación del Ministerio de Ciencia Tecnología y medio Ambiente (CITMA) en el año 2019.

CAPÍTULO I: FUNDAMENTOS DE LA ACCESIBILIDAD DE DOCENTES A LAS PUBLICACIONES PEDAGÓGICAS EN REVISTAS CIENTÍFICO TECNOLÓGICAS DESDE LOS REFERENTES DE LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA.

El presente capítulo aborda la sistematización realizada por el autor para la comprensión de la trascendencia que tienen los antecedentes del proceso de la publicación científica que sirven de base a la elaboración del producto tecnológico que se propondrá en el capítulo siguiente.

1.1 Las publicaciones pedagógicas en revista científicas desde los referentes de Educación Tecnológica.

El proceso evolutivo de las publicaciones se observa desde los libros hasta los cambios ocurridos al aparecer las redes electrónicas de comunicación y computación. Es en este momento cuando nace la memoria y la disseminación de los saberes para garantizar la permanencia y la calidad de las publicaciones, sobre todo en el contexto universitario. En este orden de ideas, “cualquiera que sea la publicación se centrará en la comunicación como parte de un proceso investigativo que toma en cuenta terminología, lenguaje claro y entendible para la adaptación de un lector” (Fernández de Pelekais, Soto, & Pelekais, 2016, p.3).

La publicación científica tiene sus orígenes en el siglo XVII, enmarcado en el desarrollo que presentaban las Ciencias y la necesidad de compartir los resultados de las investigaciones científicas. En un principio estos avances científicos eran transmitidos mediante cartas que con el paso de los años fueron adquiriendo un formato específico. Fue así como en el año 1622 nació “Republique des lettres” encomendado de hacer transitar los progresos científicos entre ingleses y franceses. Estas publicaciones científicas periódicas se fueron agrupando y dieron surgimiento a las revistas científicas, la cual ha sido la principal vía para hacer público los resultados científicos alcanzados; aunque no es la única, también existen los libros, folletos, tesis y patentes.

Entre las revistas que nacieron en esa época encontramos en marzo de 1665 la fundación de la Philosophical Transactions, de la Royal Society, de Inglaterra la cual

CAPÍTULO I

ha mantenido ininterrumpidamente las publicaciones científicas, la *Journal des Sçavans de Francia* el 5 de enero de 1665, actualmente se publica con el título *Journal des Savants* las cuales constituyen las primeras revistas de publicación científica. Entre los principales científicos que publicaron sus artículos en estas revistas están Issac Newton, Edmund Halley, Alexander Volta, Charles Darwin entre otros.

En esta etapa inicial las publicaciones científicas se realizaban en papel impreso, y pertenecían a las sociedades científicas y las principales universidades de la época principalmente en Europa, teniendo a la imprenta como tecnología principal para crear las publicaciones científicas. En un principio las publicaciones científicas resumían el contenido de libros recientemente publicados, siendo sustituidos posteriormente por investigaciones recientes no publicadas en libros. Estas revistas eran difundidas mediante las vías de correspondencias y comercio, las cuales a pesar de haber adquirido un avance tecnológico notable y expandido su alcance, no eran sistémicas y demoraban mucho tiempo en llegar a otros países, lo que trajo como consecuencia que muchos de los científicos de la época realizaran investigaciones sobre un tema al mismo tiempo.

A través de los años fueron surgiendo otras revistas de publicación científica en otras partes de mundo, como la “*Litteratti*” de Italia”, y en Alemania, “*Miscellanea Curiosa*”. La primera revista médica fue el “*Journal des Nouvelles Découvertes sur Toutes les Parties de la Medicine*”. La *Mercurio Volante*, en 1772 en México revista especializada en medicina y física la cual fue la primera revista de publicación periódica de América, la *American Journal of Science*, en 1818, y *The Asiatick Researches*, en 1788 en la India, entre otras (Echeverry Bonill, 2007).

Un poco más tarde, las revistas científicas introdujeron el concepto de autor, asociado a los beneficios económicos que podían reportarse y a la responsabilidad. Dando paso así a la segunda etapa de las publicaciones científicas, iniciada después de la Segunda Guerra Mundial. Esta etapa estuvo caracterizada por una explosión de información, la aparición de editores comerciales y empresas multinacionales, que monopolizaron las publicaciones científicas, un mayor control de la productividad

CAPÍTULO I

investigadora. Comienzan a generarse indicadores bibliométricos y el inglés se convierte en el idioma mundial de la ciencia. El surgimiento del transporte aéreo aumentó la periodicidad de la correspondencia, además se experimentan avances tecnológicos en los medios de transporte ya existentes como el marítimo y el ferroviario. Aunque la tecnología principal para la producción de las publicaciones científicas seguía siendo la imprenta, esta había experimentado adelantos tecnológicos los cuales beneficiaba la impresión de las revistas. Todos estos cambios posibilitaron que se conociera los autores destacados en los distintos campos de las ciencias, por lo que el conocimiento se fue agrupando según el interés de cada investigador, provocando que existieran una especialización de temáticas y por ende, las editoriales respaldaran su difusión, además de reflejar la fecha de la construcción del contenido documental.

A partir del auge que presentó a principio de la década de 1980 las tecnologías de la informática, comienza para las publicaciones científicas una nueva etapa, la cual estuvo marcada principalmente por el surgimiento de Internet, y las nuevas vías para la comunicación que junto a él surgieron, los correos electrónicos, la transferencia de archivos a través de los protocolos como TCP, FTP y otros que surgieron. Todo esto trajo consigo una nueva tecnología para la elaboración de revistas, la computadora y el formato digital, y junto con ellas nuevas formas de almacenamiento y distribución de las publicaciones científicas, como fueron: el disquete, los discos compactos, CD, DVD y memorias USB, otro hito que marca esta etapa es el surgimiento de las primeras bases de datos

Todo este desarrollo digital trajo consigo una crisis a las editoriales tradicionales que tenían monopolizada la industria de publicación científica, muchas de las cuales desaparecen, abriendo paso a una nueva forma de revista de publicación científica, la electrónica.

Con la llegada del siglo XXI, comienza una nueva etapa en las revistas de publicación científica marcada por la adaptación de las editoriales a los nuevos paradigmas de publicación electrónica, teniendo así un resurgir las revistas científicas. El hito principal de este cambio es el surgimiento de la Web 2.0 la cual

abrió nuevos caminos de comunicación, el nacimiento de los motores de búsqueda que facilita la interacción con los sitios Web con Google a la cabeza de este movimiento.

El surgimiento del comercio electrónico, posibilitó nuevas vías de pago tanto por realizar la publicación científica en la revista electrónica como por la adquisición de las publicaciones científicas. La utilización de las bases de datos unidas a los motores de búsqueda y la Web 2.0 permitió agrupar las revistas por perfiles temáticos, clasificarlas según los niveles de visualización que son medidos con nuevas técnicas bibliométricas acordes a las tecnologías que se manejan en la actualidad, surgiendo así las revistas de ciencia principal, las cuales, son las que se encuentran indexadas a las principales bases de datos: Scopus y la Web of Science. El perfeccionamiento de los derechos de autor, patentes y licencias de propiedad sobre las investigaciones contribuyó a disminuir el fraude y el plagio de trabajos, al crearse leyes que penalizan a quienes incurrir en este delito.

Todos estos nuevos cambios trajeron consigo nuevas oportunidades para el desarrollo de un nuevo entorno de comunicación científica. Se integra todo el ciclo de la investigación y sus autores, pues en estos momentos no es completamente necesario esperar hasta que la investigación termine para dar a conocer los avances alcanzados sino que a medida que los se obtienen se realizan publicaciones, las cuales generan nuevas investigaciones o contribuciones a la investigación en curso. También se ha propiciado el acceso abierto, la transparencia durante todo el proceso de publicación y la constante comunicación entre el investigador y el equipo de publicación; las publicaciones científicas ya no son propias de las universidades o de las sociedades científicas, cualquier empresa, entidad o persona puede acceder a estas, utilizando las potencialidades de Internet. Con el auge de las redes sociales y los blog ha surgido otra vía de dar a conocer las investigaciones, que aunque no son un canal oficial para publicar los resultados científicos, sirve como alternativa de difusión y de intercambio de criterios.

En esta última etapa de las publicaciones científicas ha habido un marcado auge de las editoriales privadas, en estos años el desarrollo de la Web Social ha favorecido

con notables aplicaciones las investigaciones de hoy en día brindando los recursos necesarios para que los investigadores compartan su trabajo ya se encuentre en una fase inicial o bien en fase de crítica. Se han desarrollado plataformas abiertas para la publicación de contenidos, bien a través de blogs, de portales académicos, de redes sociales o de sitios Web.

La Web Social también ha permitido la creación de herramientas que permiten a los investigadores compartir los recursos de información que emplean. Se incluyen también dentro de los beneficios de la Web 2.0 todos aquellos servicios que posibilitan reunir y compartir información bibliográfica y documental. Además de aplicaciones, que posibilitan difundir de forma abierta los resultados de una investigación, servicios de promoción de información, sobre todo basados en blogs y wikis, con amplia capacidad de redifusión, servidores especializados en noticias científicas, iniciativas de depósito en acceso abierto de la producción científica.

En este auge de las publicaciones científicas, Cuba no se ha quedado al margen aumentando, con la utilización de los beneficios de las tecnologías, no solo la cantidad de publicaciones sino también las revistas indexadas a importantes bases de datos.

En Cuba, la historia de las publicaciones científicas se remonta a la época de la colonia, donde se tiene como características principales que las investigaciones se generaban en su mayoría en los colegios de la época y eran escasas ya que no era interés del gobierno colonial que los cubanos se dedicaran a investigar por lo que las publicaciones científicas no abundaban, siendo las ciencias médicas el área del conocimiento más representado. La imprenta era el medio utilizado para la publicación de los resultados científicos, los cuales eran compartidos principalmente en periódicos con sesiones dedicadas especialmente a la ciencia o en anuarios, resalta en estos años la revista Abeja Medica fundada en 1882.

Con el gobierno neocolonial y la injerencia de los EEUU en los asuntos del Estado Cubano comienza una nueva etapa para las publicaciones científicas. En estos años se notaba un mayor interés por publicar los resultados alcanzados mediante investigaciones, donde las universidades juegan un papel principal, también se

CAPÍTULO I

comienzan a especializar los investigadores por áreas del conocimiento, aunque continuaba siendo las ciencias médicas las más representadas en las publicaciones científicas comienzan a fundarse revistas con perfiles en ingeniería, arquitectura y ciencias sociales.

Entre las revista de publicaciones científicas que más destacaron en la época se encuentran la Revista de la Sociedad Cubana de Ingenieros fundada en 1909, Arquitectura fundada en 1917, la Revista Finlay iniciada en 1934, la Revista de Sexología fundada en 1935, la Revista Cubana de Pediatría fundada en 1945 y la Revista de la Facultad de Letras y Ciencia.

Con el triunfo de la Revolución Cubana comienza un nuevo período para el pueblo, con la premisa de convertirnos en un pueblo de hombres de ciencia y con el Comandante en Jefe Fidel Castro a la cabeza del movimiento científico, da inicio una nueva etapa para las publicaciones científicas cubanas. En los primeros años debido a la poca tecnología que había en el país, los niveles elevados de analfabetismo y mal manejo de los gobiernos precedentes hubo un estancamiento en la edición científica, por lo que la tarea principal fue la creación de las bases y los organismos para dirigir la actividad científica.

Con este fin se crea en 1962 la Comisión Nacional que tendría como objetivo estructurar la Academia de Ciencias de Cuba. También se creó en la década del 60 el Centro Nacional de Investigaciones Científicas, que potenció el desarrollo de la ciencia en diferentes campos. Como resultado de los nuevos cambios en 1962 es creada por el Ministro de Industrias Ernesto Che Guevara la Revista “Nuestra Industria Tecnológica” y en 1963 la “Revista Cubana de Higiene y Epidemiología”. En los años setenta y ochenta hubo un aumento en las investigaciones dando paso a la creación de varias revistas, en el ámbito educativo destaca la revista “Varona” fundada en 1978 (Dirección de Publicaciones Periódicas, 2018).

En el año 1994 se crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, órgano del estado encargado de la certificación y evaluación de las revistas, lo que potenció el mejoramiento de las revistas científicas ya existente y la creación de otras nuevas en casi todas las esferas de la sociedad. Con la llegada del siglo XXI y el

CAPÍTULO I

auge de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, dio entrada al formato electrónico en las revistas científicas lo cual originó un avance en el desarrollo de las revistas científicas por instituciones que no tenían la posibilidad de realizar la impresión de estas, en este período surge la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”.

Debido al desarrollo constante de medios técnicos y de procesos tecnológicos que agilizan la interacción con las publicaciones en revistas científicos tecnológicos, se precisa en los lectores una cultura tecnológica para afrontar cada cambio, que le proporcione herramientas para acceder al conocimiento y los prepare para actuar de forma correcta y ética ante cada tecnología. Esta alfabetización tecnológica se lleva a cabo a través de la educación tecnológica.

Durante la última década ha tenido lugar en muchos países la introducción de la educación tecnológica en los programas generales escolares, ya sea como una asignatura aparte o impartida a través de asignaturas existentes.

La educación tecnológica no es un término reciente pues Carlos Marx reconoció su importancia definiéndola: “(...) *educación tecnológica, que da a conocer los principios de todos los procesos de producción e inicia, a la vez, al niño y al joven en el manejo de los instrumentos elementales de todas las industrias (...)*” (Peñate Montero D. F., 2014, p.13).

Se puede entender la educación tecnológica como la comprensión global de la tecnología como fenómeno cultural y como creación humana

En México según (Molina & Carbajal, 2010) la educación tecnológica posibilita desarrollar dos tipos de competencias: las genéricas y las disciplinares. Las competencias genéricas le permiten los alumnos crear los conocimientos, habilidades, actitudes y valores básicos para su formación, por lo que deben ser abordadas en el plan de estudio. Las competencias disciplinares son las específicas de cada especialidad y son las que se abordan sólo con los alumnos que llevan un taller específico.

Nuestro país no se ha quedado al margen de este fenómeno de ahí que se ha iniciado una carrera por introducir dicho concepto en los planes de estudios en todos los niveles educativos.

Entre los principales catedráticos que se han dedicado al estudio de la educación tecnológica se encuentra el Dr. C Pablo Francisco Peñate Montero quien la definió como “(...) *Proceso mediante el cual ocurre la enseñanza-aprendizaje sobre el desarrollo tecnológico, con la finalidad que los educandos adquieran el contenido tecnológico necesario para tomar decisiones como usuarios y creadores de objetos tecnológicos, considerando aspectos personales, sociales, ambientales y económicos (...)*” (Peñate Madero, 2014, p.19).

En el ámbito de la maestría en Educación Tecnológica de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique J. Varona, ha sido definida como “[...] *el proceso educativo de carácter social que comprende saberes científicos, técnicos, metodológicos, económicos y culturales, que permiten la apropiación de un conocimiento general acerca de los fenómenos sociales en los cuales interviene la técnica, los procesos tecnológicos y las tecnologías; desde el uso racional, organizado, planificado y creativo de los recursos materiales y la información; para dar respuestas a las necesidades individuales y sociales respecto al diseño, la producción, distribución de bienes, procesos y servicios; y su impacto social y en el medio ambiente que resultan necesarios en la formación del individuo, así como su aplicación en el contexto social*” (Colectivo de autores, 2014, p.2).

Después de analizadas las definiciones anteriores para esta investigación se asume la planteada por el colectivo de autores de la maestría en Educación Tecnológica pues el autor encuentra puntos de concordancia con su propia visión:

- La Educación Tecnológica es un proceso de enseñanza aprendizaje que no se centra solamente en el espacio de la escuela sino durante toda la vida de los individuos.
- Permite el desarrollo individual de la personalidad al considerar la situación social del desarrollo humano.

- Concibe un desarrollo tecnológico como proceso cultural.

La educación tecnológica tiene como objetivo principal la educación de los sujetos sobre las tecnologías y su uso sostenible.

Su misión radica en preparar a los individuos para enfrentar los retos del desarrollo tecnológico, formarlos como sujetos activos en la solución de problemas sociales, donde las tecnologías tienen su impacto favorable o negativo, educar en los sujetos actitudes que les permitan crear, innovar, modificar tecnologías en función del desarrollo social.

La Educación Tecnológica en la presente investigación es promovida a través del diseño e implementación de productos tecnológicos, pues para el mejoramiento de la accesibilidad a las publicaciones pedagógicas en la revista científico tecnológica Horizonte Pedagógico se desarrollan varios software. Y también será potenciada por el análisis de productos tecnológicos, pues los docentes investigadores serán capaces de acceder a las publicaciones pedagógicas de la revista científico electrónica “Horizonte Pedagógico” aplicando las habilidades que desarrollen a través de la interacción con el producto tecnológico desarrollado, tales como la búsqueda de información a través de motores de búsqueda, interacción en redes sociales, configuración de aplicaciones móviles y la utilización de diferentes sistemas operativos.

Fundamentos de la Educación Tecnológica presentes en la investigación.

La revista electrónica permite el intercambio entre los investigadores y las publicaciones científicas. Este intercambio es propiciado por el equipo de desarrollo de la revista electrónica, brindando las vías de acceso que considere necesaria, formato en línea o formato compacto y almacenado en discos CDs, DVDs o USB.

La Educación Tecnológica en las publicaciones científicas electrónicas tiene un papel cultural, pues desarrolla la cultura tecnológica y la alfabetización infotecnológica al mantener en constante interacción al investigador y las tecnologías emergentes de la información y las comunicaciones. También tiene un rol social al compartir un resultado científico y ponerlo al servicio de la sociedad.

CAPÍTULO I

Los fundamentos teóricos generales de la Educación Tecnológica según (Peñate Montero P. F., 2016, p.18) son:

- **FILOSÓFICO:** desarrollo del hombre mediante la actividad (trabajo) y lo esencial en el uso de medios técnicos.
- **SOCIOLÓGICO:** la interacción en el entorno social a partir del aprendizaje adquirido en la actividad docente -laboral.
- **PEDAGÓGICO:** la formación de cualidades morales mediante la educación en el trabajo y para el trabajo.
- **PSICOLÓGICO:** el papel del individuo en la actividad donde forma las relaciones intra e interpersonales, entre la educación y el desarrollo del individuo.
- **DIDÁCTICOS:** asume leyes, principios y categorías de la didáctica general y la particular, para concretarlo en lo singular de la vía por la que se desarrolla la educación tecnológica.

Los fundamentos de la Educación Tecnológica están presentes en la investigación y se manifiestan de la siguiente manera: el **filosófico** porque promueve el desarrollo de habilidades en los docentes mediante la utilización de diversos medios tecnológicos; el **pedagógico** pues los resultados alcanzados inciden positivamente en la calidad de las investigaciones científicas educativas, además sirve de apoyo para la preparación metodológica, superación profesional y capacitación de los docentes; el **psicológico**, el producto tecnológico desarrolla en los docentes que lo utilicen relaciones la tecnología y la educación; el **sociológico** pues se desarrolla la cultura tecnológica, se obtienen productos tecnológicos que responden directamente a problemas detectados y el fundamento **didáctico** se manifiesta a la hora de llevar a la práctica los conocimientos adquiridos en la gestión de la información y la educación tecnológica en la utilización del producto tecnológico para su superación y capacitación.

El autor también considera que en la investigación está presente el fundamento **legal** y se manifiesta en la ética profesional que debe tener cada participante en el proceso

editorial, también en los derechos de autor de cada investigación que se publica en la revista científico tecnológica Horizonte Pedagógico y en el derecho de autor sobre el producto tecnológico desarrollado por el autor de la investigación.

1.2 Presupuestos de la accesibilidad a las publicaciones científicas tecnológicas en el ámbito educativo

Es posible que las publicaciones de una revista científica electrónica sean accesibles para una persona y para otras no, dependiendo de sus habilidades, capacidades y preferencias. Por lo que lograr que una revista científica electrónica brinde sus contenidos en varios formatos y ofrezca varios caminos para llegar a estos contenidos, le permitiría a los lectores tener varias vías de acceso a sus publicaciones.

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la accesibilidad es algo de fácil acceso o trato, de fácil comprensión (Real Academia, s.f.).

Podemos definir la accesibilidad *“cuando se ofrece la máxima flexibilidad de uso a todos los lectores y permite acceder al contenido y manipularlo con facilidad por las personas interesadas a utilizar ese contenido”* (Hilderley, 2013, p.5).

Otros autores definen la accesibilidad como la *“posibilidad de que un sitio o servicio Web pueda ser visitado y utilizado de forma satisfactoria por el mayor número posible de personas, independientemente de las limitaciones personales que tengan o de aquellas limitaciones que sean derivadas de su entorno”* (Hidalgo Gutiérrez, 2009, p.4).

También podemos definir la accesibilidad cuando el *“objeto puede indexarse para una localización y recuperación más eficiente utilizando estándares de metadatos”* (Pérez Alonso, 2017, p.69)

La accesibilidad no es un aspecto que pueda ser modificado por sí solo, sino que lo rodean una serie de recursos que la apoyan y sobre los cuales también se inciden en la investigación.

CAPÍTULO I

- La reutilización propone que cada software sirva de apoyo y base tanto tecnológica como metodológica al resto de los software que componen el producto tecnológico. Además su estructura, componentes y tecnologías deben poder utilizarse en otros productos que abarquen el mismo campo.
- La interoperabilidad busca que el producto desarrollado pueda operar en diferentes plataformas de hardware y software, en este sentido el producto tecnológico propuesto trata de que cada software propuesto cumpla con este principio.
- La portabilidad permite que el producto pueda moverse o ser trasladado, elemento que se aborda con gran énfasis en la investigación pues la utilización de los dispositivos móviles y los dispositivos de almacenamiento portables son la vía principal para la difusión del producto tecnológico.

Las características son los atributos y rasgos peculiares que tipifican en el plano interno a un objeto y que determinan su esencia.

Teniendo en cuenta estos elementos se sistematizaron las características de la accesibilidad.

- **Usabilidad** muestra cuan intuitivo y fácil de utilizar es un recurso para los que interactúa con él.
- **Acceso abierto** a los contenidos de la revista permite la lectura del texto completo de los artículos sin necesidad de pago.
- La **flexibilidad** tiene como objetivo satisfacer diferentes necesidades, situaciones y preferencias, por lo que la utilización de varios recursos que operen sobre diferentes plataformas brinda otras oportunidades a los usuarios que no puedan acceder por el medio convencional.
- Presenta contenidos **dinámicos** pues se pueden manipular y manejar los elementos de interacción del contenido.
- La **movilidad** es uno de los elementos principales para la accesibilidad pues brinda la posibilidad de transportar las publicaciones pedagógicas en la revista

científico tecnológica “Horizonte Pedagógico” y consultarlas desde cualquier dispositivo.

- La accesibilidad es de carácter **procesal**, pues es un componente del proceso editorial de la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”, del proceso de gestión de la información y el conocimiento.

Los principios de la accesibilidad a las publicaciones científicas tecnológicas en el ámbito educativo tienen su basamento en que son “*el conjunto central, el fundamento del sistema que constituye la generalización y extensión de una proposición a todos los fenómenos de la esfera de la que se ha abstraído el principio dado*” (López Miranda, 2019, p.46), estos condicionan el funcionamiento del proceso de accesibilidad a las publicaciones pedagógicas en la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico” y permitieron analizar la invariante entre dos elementos.

Principio de la unidad entre la cobertura tecnológica y la infraestructura, que viene dado por la existencia de los medios técnicos para acceder a las publicaciones científicas tecnológicas y que estén creadas las condiciones para la correcta utilización de dichos medios.

Principio de la relación entre la conectividad y la disponibilidad de usuario, que se manifiesta en la presencia de una conexión a internet y la utilización por parte del usuario para acceder a las publicaciones científicas tecnológicas.

Principio de la efectividad de la gestión editorial y la elaboración de artículos científicos, que queda evidenciada en que sean cubiertas las exigencias editoriales por parte de los autores y estos posean el conocimiento suficiente para realizar las publicaciones científica tecnológicas.

Basándose en los criterios anteriores, el autor de este trabajo asume como definición operacional para la accesibilidad a una publicación científica como la invariante del proceso de visibilidad de los resultados científicos, que brinde acceso a los lectores a través de diferentes vías y formatos, aprovechando las potencialidades que brindan los medios de información y comunicaciones y su aprovechamiento en futuras investigaciones.

Independientemente de que el sitio Web publicado en internet, es la vía de acceso a las revistas científicas tecnológicas más utilizada a nivel mundial y que además es necesario para que la revista entre a una base de datos o se le apliquen técnicas bibliométricas, se pueden crear alternativas en otros formatos con mayor portabilidad y con igual contenido, brindando así otras vías de acceso a las publicaciones.

1.3 La accesibilidad de los docentes a las publicaciones pedagógicas en revistas científico tecnológicas indexadas

La vía para dar a conocer los resultados investigativos que más ha evolucionado con los avances de la tecnología es la revista científica electrónica, pues con el desarrollo de internet, la Web 2.0 y los sistemas distribuidos de información pueden dar acceso a las publicaciones científicas a todos los investigadores en tiempo real, además se ha convertido en una vía para evaluar el impacto que logra tener un investigador.

Las revistas científicas permiten la publicación de una investigación que aún está en proceso, sujeta a discusión y cambios. Para que sea considerada científica según (Zamorano, 2011), la revista debe tener revisión por pares. Es posible generar indicadores de posicionamiento de la revista en una comunidad científica dado su aparición periódica, ya que están sujetas a normalización pueden ser comparadas con productos homólogos. Existen diversas bases de datos que registran, evalúan y ayudan a incrementar la visibilidad.

Las revistas científicas son publicaciones periódicas en la que se recoge los resultados científicos, donde muchas de las actualmente existentes están especializadas.

La UNESCO define como una revista científico a “[...] una publicación periódica que presenta especialmente artículos científicos, escritos por autores diferentes e información de actualidad sobre investigación y desarrollo de cualquier área de la ciencia. Tiene un nombre distintivo, se publica a intervalos regulares, por lo general varias veces al año, y cada entrega está numerada o fechada consecutivamente. Su componente básico, el artículo científico, es un escrito en prosa, de regular

extensión, publicado como una contribución al progreso de una ciencia o arte” (UNESCO, 2003, p.12).

Por otro lado la revistas científico electrónicas tienen las características de una revista científico tradicional pero a la vez utilizan el formato impreso y el formato digital tales como PDF, TXT o HTML, teniendo como ventaja la publicación en internet de sus contenidos, aunque no es el único medio de difusión pues se pueden compartir por memoria USB, CDs o DVDs, aunque sigue siendo el formato en línea el principal medio de divulgación.

También son definidas como *“publicación académica periódica, cuyo objeto es la comunicación científica que redunde en el avance de la ciencia, publicando normalmente investigaciones novedosas que han sido evaluadas y comprobadas mediante un proceso de revisión por pares. Las revistas forman parte del método científico puesto que son una parte esencial en su última fase; la comunicación y publicación de resultados” (Rapiso, 2013, p.3).*

Por su parte una revista científico electrónica es una publicación donde los artículos deben estar agrupados de una forma ordenada y normalizada siguiendo un criterio. Debe distribuirse a través de una red de telecomunicaciones y existe una institución de tipo científico o técnico responsable de la edición y encargada de asegurar la calidad de los artículos publicados, al igual que ocurre en las publicaciones de este tipo en papel (Marcos, 2000).

A decir de la Máster Elaine Tamayo las revistas electrónicas son *“[...] un producto almacenado en formato digital que se puede copiar y leer en una PC, computadora portátil, red telemática o la portátiles de e bock que puede leerse mediante los programas denominados lectores (readers). Por consiguiente el e bock, se entenderá como publicación cuyo soporte no es el papel sino un archivo electrónico, su contenido se presenta en formato digital y se almacena en USB, CD-ROM, DVD o en Internet” (Tamayo Chapman, 2009, p.17).* Se decide por parte del autor asumir esta definición pues en ella se engloban los distintos formatos y formas en que podemos encontrar y distribuir una revista electrónica, además constituye la definición utilizada

en el marco teórico que estructura a la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”.

Según (Tamayo Chapman, 2009, p.18) las revistas electrónicas se clasifican a través de diferentes criterios:

1. Por su formato de presentación.

Los formatos de las revistas electrónicas de acuerdo a su presentación, origen, tipo de acceso y temporalidad se pueden clasificar de varias formas. Identificaremos tres formatos en las publicaciones electrónicas:

- En disco compacto. Son aquellas publicaciones que se distribuyen en disco compacto.
- En línea. Son las revistas que se encuentran en la Web o Internet y que requieren de un navegador para ser consultadas.
- En red. Se refiere a las publicaciones que sólo pueden ser consultadas a través de computadoras conectadas a una red local.

2. Por su origen

- Revistas tecnológicas. Son aquellas que tienen su origen únicamente en formato electrónico.
- Revistas extrapoladas a formato tecnológicas. Son aquellas que se editan primero en papel y después se trasladan al formato digital.

3. Por el tipo de acceso

El acceso a las revistas electrónicas permite clasificarlas en:

- Revistas de acceso directo. Son las publicaciones electrónicas que se pueden obtener en Internet, buscándolas por el título y se puede consultar su tabla de contenidos, resumen y texto completo de cada artículo.
- Revistas de acceso indirecto. Son las publicaciones que se consultan a través de bases de datos.

4. Por la presentación de la información

- Completa: se presenta la publicación en forma completa, es decir, tal y como fue concebida editorialmente: texto completo, tablas, fórmulas e ilustraciones.
- Parcial: aquí se observa el contenido textual de la publicación sin gráficos, tablas, imágenes, etcétera.
- Resumida: se muestra una tabla de contenido de la publicación con un resumen en particular de cada artículo, publicado en dos idiomas. Esto se utiliza para garantizar la suscripción a la publicación electrónica o la compra de la publicación impresa.

5. Por su estatus comercial

De acuerdo con la institución o el organismo que las edita, las revistas electrónicas pueden clasificarse en tres tipos. Las publicaciones editadas por sociedades o asociaciones científicas reconocidas.

- Las revistas editadas por compañías privadas, tales como ERIC, Elsevier, y Pergamon Press, entre otras.
- Las revistas editadas por instituciones públicas como universidades, instituciones educativas y organismos.

6. Por su fecha de publicación.

De acuerdo con el Institute for Scientific Information (ISI) uno de los criterios más básicos para clasificar las revistas de investigación es el de la periodicidad para publicar sus artículos:

- Revistas con periodicidad: las que establecen una fecha para la publicación de sus artículos -mensual, trimestral o semestral, como la Revista Electrónica de Investigación Educativa (REDIE) (<http://redie.uabc.mx>).
- Revistas sin periodicidad: las que publican sus artículos sin establecer una fecha, sino conforme son dictaminados, como lo hace la revista Education Policy Analysis Archives (EPAA) (<http://epaa.asu.edu/>).

Por lo antes planteado podemos clasificar a la revista Horizonte Pedagógico como una revista científico tecnológica en línea, de acceso directo, con una completa presentación de la información, editada por una institución pública, y que presenta una periodicidad trimestral.

Las publicaciones pedagógicas por medio de la revista científica tecnológica indexadas.

La comunicación de los resultados científicos es considerada uno de los últimos pasos de toda investigación y un elemento tan importante como el resultado obtenido. Según el destacado investigador norteamericano Robert Day “(...) *solo existe un resultado científico cuando existe la correspondiente publicación o la memoria o la patente*”, (Day, 1996, p.96) es por ello que la comunicación mediante una publicación científica se ha convertido en uno de los mayores retos para los investigadores y de los sistemas de información.

La publicación científica es “[...] *la vía por excelencia, para hacer visibles, públicos los resultados de investigación de la actividad científica educacional. La comunicación científica, a través de las publicaciones, que es válida y reconocida si existe un documento escrito (en soporte papel o digital) puesto a disposición y difundido en la comunidad científica. Debe contener información suficiente para entender aportes, evaluar resultados, transferirlos, originar nuevas investigaciones y resultados y elevar el nivel de la ciencia. Debe además regirse por determinadas normas editoriales, de formato y de referenciación y citación de fuentes bibliográficas*” (Escalona Serrano, 2008, p.54).

Esta definición es asumida en la investigación por parte del autor pues coincide en que es el último paso en todo proceso investigativo además se concuerda en que debe hacerse siguiendo determinadas normas tanto para la estructuración de la publicación como para el asentamiento bibliográfico. Podemos encontrar que cada revista tiene sus propias normas y políticas pero en todas es uno de los elementos fundamentales.

CAPÍTULO I

También es definida la publicación científica como uno de los “*últimos pasos de una investigación científica. Cuando se publican las conclusiones de una investigación científica, se permite que este trabajo forme parte de la ciencia. Permite mostrar a la Sociedad Científica los resultados de una investigación para que el mismo pueda ser consultado, revisado y debatido*” (Ardito, 2016, p.3).

“[...] La finalidad del artículo científico es comunicar los resultados de investigaciones, ideas y debates de una manera clara, concisa y fidedigna por lo que la publicación se convierte en uno de los métodos inherentes al trabajo científico. Es preciso establecer estrategias de publicación bien elaboradas y seguir con conocimientos de causa, una serie de normas adecuadas para facilitar el intercambio entre científicos de todos los países y reducir a proporciones razonables el incremento del volumen de publicaciones por diferentes canales comunicativos, donde las vías para comunicar los resultados juegan un papel primordial” (Deler Ferrera, Ruiz Aguilera, & Hernández Pérez, 2017, p.19)

Las vías para hacer públicos los resultados científicos son varias entre las cuales se encuentran las tesis y disertaciones, los reportes de investigación, monografías, libros y folletos, las conferencias científicas, patentes y las revistas científicas. Cada una tiene características y normas editoriales diferentes pero todas tienen el objetivo de dar a conocer los resultados científicos.

Conclusiones parciales del capítulo

La sistematización de las publicaciones pedagógicas en revistas científicas permitió identificar las etapas más significativas en su evolución histórica para así brindar una mejor comprensión de este fenómeno, reconocer los avances tecnológicos asociados a cada etapa y de esta forma dirigir la investigación desde los referentes de la Educación Tecnológica pues fomentan la cultura tecnológica y el proceder de los docentes para interactuar con las publicaciones científicas tecnológicas.

La sistematización teórica del proceso de la accesibilidad a las publicaciones científicas tecnológicas permitió definir y caracterizarla, así como los principios rectores para su efectividad práctica los cuales mantienen la relación entre los elementos fundamentales que la identifican. La accesibilidad permite que los

CAPÍTULO I

docentes logren mayor interacción con las publicaciones pedagógicas, y de esta manera sean parte de la visibilidad de sus resultados científicos derivados de investigaciones científicas.

CAPÍTULO II: PRODUCTO TECNOLÓGICO PARA LA ACCESIBILIDAD A LAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS EN LA REVISTA CIENTÍFICO TECNOLÓGICA “HORIZONTE PEDAGÓGICO”

En el presente capítulo se realiza la caracterización del estado inicial de la accesibilidad a las publicaciones pedagógicas en revistas científico tecnológicas que sistematizan los docentes además de la valoración de los resultados de esta caracterización.

Se presenta la metodología de desarrollo de software que guía el desarrollo de un producto tecnológico para incrementar la accesibilidad de los docentes a las publicaciones en la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico” y la valoración de los resultados alcanzados con la aplicación del producto en el escenario objeto de investigación, que demostraron el grado de validez y aplicabilidad en contextos educativos tecnológicos siendo evaluada satisfactoriamente por los especialistas encuestados además de que la revista alcanzó su certificación CITMA en el año 2019.

2.1 Determinación de la variable e interpretación de las dimensiones e indicadores.

Para conducir consecuentemente el diagnóstico y teniendo en cuenta la fundamentación teórico metodológica, se determinó la variable e indicadores a tener en cuenta, los cuales se consideraron en los instrumentos establecidos.

Analizada y estudiada a profundidad por los autores Campistrous L y Rizo C. con los cuales el autor concuerda que la variable es *“(...) el símbolo que se utiliza para representar cualquiera de los estados particulares del aspecto de la realidad, estos estados son los valores de la variable y en cada manifestación particular, en cada caso concreto la variable asume uno de esos valores”* (Campistrous & Rizo, 2003, p.140)

En correspondencia con el análisis realizado a partir de la sistematización teórica fueron seleccionados la variable e indicadores que se muestran:

Variable	Dimensiones	Indicadores
La accesibilidad de los docentes a las publicaciones pedagógicas en la revista científico tecnológica "Horizonte Pedagógico."	Cognitiva-metodológica	1.1 Conocimientos que poseen los docentes sobre la publicación de artículos científicos.
		1.2 Visibilidad de los resultados científicos pedagógicos en la revista científico tecnológica "Horizonte Pedagógico".
		1.3 Habilidades docentes para la gestión de conocimientos educativos en publicaciones electrónicas.
	Tecnológica artefactual	1.4 Disponibilidad tele comunicativa de los docentes en redes institucionales (Nauta, RIMED, INFOMED, entre otras).
		1.5 Estabilidad de la cobertura tecnológica en los centros educacionales.
		1.6 Frecuencia con que se accede a las publicaciones de la revista científico tecnológica "Horizonte Pedagógico".
	De proceso editorial	1.7 Sistemática de las publicaciones que realizan los docentes.
		1.8 Evidencias del ciclo editorial completo en la práctica sistemática de publicación por los docentes.
		1.9 Utilización de las publicaciones científicas electrónicas de la revista científico tecnológica "Horizonte Pedagógico".

Tabla 1: Variable, dimensiones e indicadores

Para el mejor estudio de la variable se dividió en tres dimensiones: la cognitiva-metodológica que agrupa los indicadores relacionados con los conocimientos, saber y procederes de los docentes; la tecnológica artefactual donde se recogen los indicadores que denotan el dominio sobre el uso de tecnologías necesarias para acceder a la revista; y por último la dimensión de proceso editorial donde se encuentran los indicadores que demuestran conocimientos sobre el proceso editorial de la revista así como la utilización de las publicaciones. Las especificaciones de la

escala normotípica empleada así como los instrumentos a emplear en cada indicador pueden ser consultados en el anexo 1.

El proceso de desarrollo de esta investigación se realizó en 5 momentos que constituye un todo armónico, siendo determinados los siguientes:

1. Estudio de los referentes teórico- metodológicos del objeto de la investigación desarrollado durante el primer semestre del curso 2016- 2017.
2. Determinación de la variable e indicadores para orientar la intervención empírica en el segundo semestre del curso 2016- 2017.
3. Diagnóstico por diferentes instrumentos en cuanto al fenómeno objeto de estudio y elaboración de las principales problemáticas educativas no resueltas. Ejecutada en el segundo semestre del curso 2016- 2017.
4. Elaboración del producto tecnológico final que responda al mejoramiento de la accesibilidad de la revista y su aplicación. La que comprendió el curso escolar 2017- 2018.
5. Valoración de los resultados alcanzados al aplicar la propuesta elaborada en los centros seleccionados, la cual se llevó a cabo en el primer semestre del curso escolar 2018-2019

2.2 Contextualización para la realización de la caracterización en la provincia La Habana.

La población en la presente investigación científica fue seleccionada de forma intencional, propuesta a un fin y está compuesta por 320 docentes que están implicados en el experimento del III Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación que se desarrolla desde hace 5 años en el consejo popular San Agustín del municipio La Lisa. La muestra seleccionada fue intencional y está compuesta por 80 docentes lo que representa el 25% de la población, los cuales desde el curso escolar 2017-2018 validan planes, programas y materiales docentes, para la etapa 2014 - 2021.

La muestra está distribuida de la siguiente manera:

- Maestros frente a grupo se seleccionaron 47 lo que representa en 58.75% del total de la muestra.
- Especialistas en diferentes áreas del conocimiento, se seleccionaron 15 lo que representa el 18.75% de la muestra.
- Se seleccionaron 8 directores de escuelas lo que representa el 10% de la muestra
- Doctores en Ciencias Pedagógicas fueron seleccionados 10 para un 12.50% de la muestra

Se seleccionaron estos docentes pues mantienen una actividad científica e investigativa de manera estable, formando parte algunos del colchón editorial de la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”. Además, sus centros son prioridad para el mantenimiento y actualización de la cobertura tecnológica.

Resultados de la encuesta a docentes

La encuesta fue aplicada en el primer trimestre del curso escolar 2017-2018 (ver anexo 2) y que tuvo como objetivo obtener información que permitiera tener una percepción del estado inicial de los indicadores 1.1: Conocimientos que poseen los docentes sobre la elaboración y publicación de artículos científicos, 1.2 Visibilidad de los resultados científicos pedagógicos en la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”, 1.3: Habilidades docentes para la gestión de conocimientos educativos en publicaciones electrónicas, 1.6: Frecuencia con que se accede a las publicaciones de la revista, 1.7 Sistemática de las publicaciones que realizan los docentes, 1.8: Evidencias del ciclo editorial completo en la práctica sistemática de publicación por los docentes y 1.9: Utilización de las publicaciones científicas electrónicas de la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”.

Las preguntas de la encuesta fueron evaluadas utilizando la escala normotípica de Muy Adecuado (MA), Bastante Adecuado (BA), Adecuado (A), Poco Adecuado (PA) e inadecuado (I). Los resultados de dichas preguntas se recogen en la siguiente tabla.

CAPÍTULO II

#	Pregunta	MA	BA	A	PA	I	Total
1	¿Qué nivel de conocimientos posee usted en la elaboración de artículos científicos?	0	9	18	19	34	80
2	¿Cómo clasifica usted el nivel de visibilidad sus resultados científicos en la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”?	0	0	1	20	59	80
3	¿Cómo clasifica sus habilidades en la búsqueda de información a través de revistas científicas?	3	4	15	33	25	80
4	¿Con qué frecuencia utiliza usted las publicaciones de la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico” para la gestión de su conocimiento e investigación científica?	0	2	12	24	42	80
5	¿Con qué nivel sistematiza usted las publicaciones de los docentes en la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”?	0	3	11	29	37	80
6	¿En qué estado se encuentra sus conocimientos acerca del proceso editorial en la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”?	0	1	15	30	34	80
7	¿Cómo clasifica la utilización de las publicaciones de la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico” para su superación o capacitación?	1	5	12	29	33	80
	Total	4	24	85	184	264	

Tabla 2. Resultados de la encuesta inicial aplicada a docentes

Se obtuvo un total de 4 (MA), 24 (BA), 85 (A), 184 (PA) y 264 (I). Con respecto a la pregunta 1 que tributa al indicador 1.1, la respuesta más frecuente fue (I), siendo seleccionada por 34 docentes lo que representa el 42.5% del total. La pregunta 2, que representa al indicador 1.2, la respuesta más frecuente fue (I), siendo seleccionada por 59 encuestados lo que representa el 73.75% del total. El indicador 3 es evaluado mediante la pregunta 3, donde la respuesta más frecuente fue (PA), siendo escogida por 33 docentes lo que representa el 41.25% del total. La pregunta 4, que mide al indicador 1.6, la respuesta más frecuente fue (I), siendo seleccionada en 42 ocasiones lo que representa el 52.5% del total. Por su parte la pregunta 5 evalúa al indicador 1.7, la moda en la respuesta fue (I), siendo seleccionada en 37

ocasiones lo que representa el 46.25% del total. Las preguntas 6 y 7 representan los indicadores 1.8 y 1.9 y la respuesta más frecuente fue (I), siendo seleccionada por 34 y 33 docentes lo que representa el 42.5% y el 41.25% del total respectivamente.

Se puede resumir que los datos recogidos evidencian falta de conocimiento y dominio en los indicadores a los que la encuesta hace referencia. El mayor número de respuestas fue Inadecuado y Poco Adecuado, lo cual evidencia claramente la baja utilización de las publicaciones de la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico” por parte de los docentes. Para un mejor entendimiento de los resultados de la encuesta se puede observar el siguiente gráfico.

Gráfico 1. Resultados de la encuesta inicial aplicada a docentes

Análisis de la entrevista a docentes

La entrevista individual (ver anexo 3) realizada en el segundo trimestre del curso 2017-2018, tuvo como objetivo analizar el comportamiento de los indicadores 1.4: Disponibilidad tele comunicativa de los docentes en redes institucionales (Nauta, RIMED, INFOMED, otras) y 1.5 Estabilidad de la cobertura tecnológica en las centros educacionales. Estos indicadores, su mejoramiento no depende de la puesta en práctica de la propuesta y los resultados que se alcancen en la investigación pero su variación puede afectar los resultados del resto de los indicadores.

CAPÍTULO II

Para la entrevista a docentes se utilizó la escala normotípica de Muy Adecuado (MA), Bastante Adecuado (BA), Adecuado (A), Poco Adecuado (PA) e inadecuado (I). Los resultados de dichas observaciones se recogen en la siguiente tabla.

No	Preguntas	MA	BA	A	PA	I	Total
1	Nivel de disponibilidad de comunicación a Internet o Intranet mediante una red institucional que posee usted	1	2	15	27	35	80
2	Nivel de la cobertura tecnológica que posee en su centro	0	11	31	20	18	80
	Total	1	13	46	47	53	

Tabla 3. Resultados de la entrevista inicial aplicada a docentes

De los resultados alcanzados en la entrevista se obtuvieron 1 (MA), 13 (BA), 46 (A), 47 (PA) y 53 (I). De la pregunta 1 que tributa al indicador 1.4 la moda entre las respuestas fue Inadecuado siendo respondido por 35 docentes lo que representa el 43,75% del total. La pregunta 2 de la encuesta que representa al indicador 1.5 la respuesta más frecuente fue Adecuado siendo respondida por 31 docentes lo que representa el 38.75% del total.

Los entrevistados coincidieron en que disponibilidad tele comunicativa en redes institucionales (Nauta, RIMED, INFOMED) es inadecuada en la mayoría de los casos, pues concuerdan todos que para la realización de investigaciones es necesario tener conexión a Internet, y las redes más utilizadas para conectarse son RIMED y Nauta.

La mayor parte de los entrevistados coinciden, que no dedican tiempo de conexión a la investigación mediante las publicaciones de la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”, por los siguientes motivos:

- No conocen la URL de la revista.
- Las búsqueda de información las realizan por temáticas o por autores, no por el nombre de la revista
- La revista no se encuentra indexada a ninguna base de dato ni está certificada por el CITMA.

La cobertura tecnológica en los centros entrevistados puede resumirse como adecuada, pues estos se encuentran inmersos en el III Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación por lo que han sido una prioridad para las instituciones educativas tanto municipales como nacionales, el mantenimiento de la técnica. La representación gráfica de los resultados de la entrevista se presenta a continuación.

Gráfico 2. Resultados de la entrevista inicial aplicada a docentes

Principales problemas y potencialidades detectadas al aplicar la triangulación metodológica

Una vez aplicados los instrumentos guiados por los indicadores, permitió al autor encontrar las potencialidades y dificultades que presentan los docentes para acceder a las publicaciones científicas en la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”:

Potencialidades

- Los docentes poseen un elevado compromiso con la actividad investigativa.
- La cobertura tecnológica de los centros se puede clasificar como adecuada.

Dificultades

- Los docentes poseen insuficientes conocimientos en la elaboración de artículos científicos.
- Poca cultura de publicación de artículos científicos en revistas electrónicas.
- Los docentes no cuentan con suficientes habilidades para la búsqueda de información a través de revistas científicas.
- Poca utilización la cobertura tecnológica los centros de trabajo para que los docentes realicen la gestión de su conocimiento, su superación o capacitación.
- La mayoría de los docentes desconocen como ocurre el proceso editorial de la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”.
- En general se desconoce el acceso a la revista desde su URL, lo que dificulta a la mayoría de los docentes la utilización de las publicaciones en su investigación.

La detección de estas dificultades propicio la creación de un producto tecnológico que ayude a mejorar la accesibilidad a las publicaciones que se brindan en la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico” desde diferentes formatos y haciendo uso de varias tecnologías.

2.3 Propuesta del producto tecnológico para la accesibilidad a las publicaciones científicas en la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”

Descripción actual de la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”.

La revista tiene su sede en la Casa del Pedagogo del municipio La Lisa de La Habana y fue creada en el año 2007 por la Dirección Provincial de Educación de La Habana. Cuenta con un equipo editorial formado por el Director, un Editor Principal, un Administrador Web y un Gestor de Información, tiene un Comité Académico formado por un grupo de especialistas en diversas ramas de la educación con el fin de revisar utilizando la política de doble ciego las contribuciones de los docentes.

En sus inicios la revista fue creada utilizando el software Dreamweaver, que es un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) para crear páginas Web, y como lenguaje de

CAPÍTULO II

programación HyperText Markup Language (HTML) versión 4, en el diseño predominaba el color azul por ser el color representativo de la capital cubana. Este primer marco tecnológico tenía como ventaja la fácil portabilidad de la revista, podía ser transportada en una unidad de almacenamiento pero no permitía la administración en tiempo real de la revista, los contenidos y estructuración de la revista había que realizarlos de forma manual y con los códigos propios del lenguaje HTML. Las contribuciones eran recibidas directamente en la institución de forma personal de parte del autor, así como todos los trámites del proceso editorial, lo cual traía consigo demoras en dicho proceso.

En el año 2012 la revista obtiene el Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas (ISSN): 2310-3647, el Registro Nacional de Publicaciones Seriadas (RNPS): 2324 y el Registro Nacional de Sitios Web (RNSW): A-0873 y junto con esto el permiso para tener una dirección en Internet, por lo que se hacía necesaria una actualización del sistema tecnológico. Para esta primera actualización se utilizó la versión 2.5.4 de Joomla que es un Sistema de Gestión de Contenidos (o CMS,) que permite desarrollar sitios Web dinámicos e interactivos. Permite crear, modificar o eliminar contenido de un sitio Web de manera sencilla y en tiempo real a través de un "panel de administración". Es un software de código abierto, desarrollado utilizando el lenguaje Preprocesador de Hipertexto (PHP) y liberado bajo Licencia Pública General (GNU) y que utiliza como lenguaje de programación HTML 5. También fue publicada en el servidor de RIMED, que es el departamento del Ministerio de Educación encargado de brindar soporte tecnológico, bajo la dirección www.horizontepedagogico.rimed.cu, se obtuvo además un servicio de Internet institucional en la Casa del Pedagogo de La Lisa y una dirección de correo electrónico, rhorizontehabana@rimed.cu, lo que abrió un nuevo canal de comunicación entre los investigadores y el equipo de trabajo de la revista esto permitió que se agilizará el proceso editorial. Independientemente de las ventajas ganadas en la administración en línea de la revista, también se obtienen mejorías en el diseño proporcionados por la migración de HTML4 a HTML5 aunque se mantiene como color predominante el azul. Pero, si es cierto, que se ganó en acceso y

visibilidad a nivel internacional al estar ubicada en internet, para los docentes de la capital, que son el público al cual está dirigida la revista y de donde se obtienen el principal número de contribuciones, no cuentan con un servicio de internet regular, le es muy difícil acceder a los artículos publicados en la revista.

La revista cuenta al inicio de la investigación con 5 años completos publicados consecutivos desde el 2013 al 2018, donde cada año representa un volumen que contiene 4 números los cuales suman 24, que a su vez contiene 10 artículos para un total de 200, divididos en cuatro secciones: Aula Abierta, la que se encarga de recoger la práctica del docente en el aula; Gestión Educativa, que está dedicada al trabajo de dirección y administración de los procesos educativos y Reflexiones Pedagógicas, donde se agrupan artículos que llaman a la reflexión sobre las diferentes tendencias educativas y las historias de vida. Los temas más abordados por parte de los investigadores están: la didáctica, la gestión de procesos de dirección, el trabajo con la familia y la comunidad, el trabajo hacia la atención de necesidades especiales educativas y las historias de vida.

Para obtener el certificado del CITMA que la acredite como revista científica tecnológica e indexarla en bases de datos internacionales, necesario realizar otra actualización del sistema tecnológico, pues además de las ventajas de diseño y administración que posibilita Joomla, no es el CMS requerido para el desarrollo de revistas científicas electrónicas, además es necesario la creación de alternativas para los docentes que necesiten tener acceso a las publicaciones de la revista y no cuente con un servicio de Internet regular.

Sistematización sobre productos tecnológicos para la accesibilidad a publicaciones científicas en revistas electrónicas.

La investigación documental en el ámbito de las publicaciones científicas electrónicas y en especial lo relacionado con la accesibilidad, permitió conocer sobre la existencia de otros programas diseñados para mejorar la accesibilidad a publicaciones en revistas científico tecnológicas.

Las aplicaciones móviles han revolucionado el mundo moderno. Se utilizan para casi todo: hacer deporte, leer, organizar tu vida diaria, conectarse, estar actualizados con las noticias entre otras. El auge de la tecnología móvil también ha llevado a las más importantes revistas y bases de datos de revistas a explotar sus potencialidades con el fin de llevar la ciencia al móvil del investigador y del lector.

Una aplicación móvil es un programa informático desarrollado para llevar a cabo o facilitar una tarea en un dispositivos móviles como un teléfono celular, tabletas, laptop y similares. Es importante destacar que aunque todas las aplicaciones sean programas no todos los programas son aplicaciones, las aplicaciones móviles son creadas con un fin determinado, para realizar tareas concretas (Artica Navarro, 2014).

A continuación se realiza un análisis de algunas aplicaciones para la gestión de artículos y revistas científicas, así como sus potencialidades y desventajas para su utilización como parte del producto tecnológico a desarrollar.

Redalyc Movil App es una aplicación que te permite consultar, leer y descargar libremente cientos de miles de artículos de revistas científicas indexadas en redalyc.org.

Mendeley / Zotero son gestores bibliográficos para mantener y consultar tu biblioteca. Ambos permiten la lectura y anotación de PDFs, la creación de bibliotecas colaborativas y la edición fácil de citas bibliográficas cuando se está elaborando un documento en Word o Google Docs (Cantón Correa , 2016).

SpringerLink permite consultar, leer y mantenerse informado de los últimos artículos científicos publicados en las revistas de esta reconocida editorial. Es una base de datos de publicación que contiene artículos y capítulos de más de 2.500 revistas revisadas por pares y más de 50.000 libros – en total, más de 6 millones documentos que abarcan cada área de la ciencia, la tecnología y la medicina. La aplicación SpringerLink pone toda esta colección al alcance de su mano. Esta aplicación gratuita proporciona un valioso conjunto de características que incluyen: Búsquedas personalizadas; Búsqueda avanzada; Detalles del documento incluyendo resúmenes.

PubMed es una de las mayores bases de datos bibliográficas del mundo y la mejor en el campo de la Medicina, su aplicación PubMed Mobile hace accesible desde tu móvil más de 25 millones de referencias (Cantón Correa , 2016).

Todas las aplicaciones sistematizadas permiten acceder a un gran número de artículos científicos de varias revistas indexadas a importantes bases de datos, cuentan con una interfaz amigable y fácil de utilizar, además estas aplicaciones móviles son de libre acceso asociado a las políticas por las cuales se rigen estas bases de datos. Pero todas presentan limitante para su utilización en el contexto de los docentes cubanos, necesitan la conexión constante a Internet.

Es muy usual por parte de revistas científicas realizar una compilación con los artículos que han sido removidos del sitio Web oficial por razones de actualidad informativa y de tamaño de su base datos. Estas compilaciones se realizan en forma de multimedia y se ponen a disposición del público en servidores distintos a la revista.

Una multimedia es un sistema que utiliza múltiples medios de comunicación al mismo tiempo para presentar información. Generalmente combinan textos, imágenes, sonidos, videos y animaciones (Alegsa, 2018).

Un ejemplo de estas multimedias fue la realizada por la revista Varona editada por la Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique J. Varona” en el 2018. La cual recoge los artículos pertenecientes a los años más antiguos y que ya no están en la revista, dicha multimedia se encuentra a disposición de los investigadores.

Esta investigación arrojó como resultado que en la actualidad es un requisito fundamental para el sitio Web oficial de las revistas científicas electrónicas, utilizar OJS como software para la gestión de contenido. Este Sistema de Gestión de Contenido (*CMS*) facilita los procesos editoriales, permite una mejor organización de la información que en la revista se brinda además estandariza elementos necesarios para la indexación en bases de datos las cuales constituyen otra importante vía acceso vía de acceso a los contenidos de la revista.

Como parte de la sistematización realizada en diferentes revistas científicas todas utilizan el sistema OJS como gestor de contenido, algunas de estas son:

- La revista Cinfo editada por IDICT, dedicada a las ciencias de la información.
- La revista Atenas editada por la Universidad de Matanzas y dedicada al quehacer educativo.

Cada software analizado está diseñado para cumplir con las necesidades específicas de los clientes, ajustándose a su entorno y posibilidades. Por estas razones, de ellos solo se toman ideas generales, pero no son completamente adaptables a las necesidades actuales de la revista científico-tecnológica “Horizonte Pedagógico”, por lo que se decide el desarrollo de software que conformara el producto tecnológico para la accesibilidad a las publicaciones científicas.

Estructura didáctica del producto tecnológico para la accesibilidad a las publicaciones pedagógicas en la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”.

Una vez analizados estos software y concluido que solo se pueden utilizar como ejemplo funcional, el autor de la tesis elaboró una estructura didáctica que guía el desarrollo del producto tecnológico para la accesibilidad a las publicaciones pedagógicas en la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”.

Para la concreción del resultado de la investigación se entiende como **estructura didáctica**, *“...un ordenamiento particular de los componentes didácticos y sus relaciones, sobre la base de un modelo del proceso de enseñanza-aprendizaje, que condiciona un proceder previsto en un sistema de acciones, que puede estar estructurado en etapas o fases”* (André Caculo, 2015, p.71)

Diagrama 1. Estructura didáctica del producto tecnológico para la accesibilidad a las publicaciones pedagógicas en la revista científico tecnológico “Horizonte Pedagógico”

A continuación se realiza la descripción de cada elemento que conforma la estructura didáctica.

Para la actualización de la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico” se propone un producto tecnológico que cumpla con las exigencias actuales de los sistemas de información internacionalmente estandarizados para las revistas científicas electrónicas y amplíe las vías de acceso a las publicaciones pedagógicas.

Un producto tecnológico es el resultado de la actividad tecnológica. La tecnología se concreta en los productos tecnológicos que responden a demandas de la sociedad. Todo procedimiento tecnológico tiende a producir un producto para satisfacer alguna necesidad. Los productos tecnológicos se clasifican en bienes o servicios que son responden a las necesidades de las personas y se obtienen a partir de las diferentes tecnologías.

También se puede definir un producto tecnológico como “*objetos tecnológicos o situaciones tecnológicas, que son portadores de dimensiones no sólo técnicas y científicas sino también económicas, culturales y sociales, y cuyo objetivo ideal debería ser mejorar la calidad de vida*” (Gay, 2015, p.7).

El autor define operacionalmente al producto tecnológico en la presente investigación *al software o conjunto de software que propician un mejor funcionamiento de las diferentes dimensiones de la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico” favoreciendo a los lectores.*

La revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico” está enmarcada por cinco dimensiones principales las cuales constituyen el marco su teórico: la política y normas editoriales, la capacitación, la ejecución conformada por el diseño y desarrollo Web, la visibilidad y accesibilidad a las publicaciones y el impacto social de las publicaciones. La accesibilidad está determinada por las vías mediante las cuales el investigador tiene acceso las publicaciones.

El producto tecnológico que se propone en la investigación está desarrollado con el fin de la accesibilidad principalmente pero se incide positivamente en el resto de las dimensiones. Dicho producto tecnológico está formado por tres programas: una multimedia, aplicación móvil para sistema operativo Android y sitio Web oficial utilizando el CMS Open Journal Systems (OJS).

De esta forma el **objetivo** del producto tecnológico es: incrementar la accesibilidad a las publicaciones pedagógicas en la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”, aprovechando las potencialidades que brinda el producto tecnológico.

Metodología de desarrollo de software para el producto tecnológico para la accesibilidad a las publicaciones pedagógicas en la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”

Con el vertiginoso aumento del manejo de la información y la aparición de los sistemas de información en la segunda mitad del siglo XX, se hace necesaria la organización, estructuración y documentación del ciclo de vida del desarrollo del software. Las metodologías de desarrollo de software surgen con el objetivo de presentar un conjunto de técnicas tradicionales y modernas de modelado de sistemas que permitan desarrollar software de calidad, incluyendo heurísticas de construcción y criterios de comparación de modelos de sistemas. Permitiendo un mejor aprovechamiento de los recursos y del tiempo de ejecución del proyecto.

Una metodología de desarrollo de software es un “...marco de trabajo usado para estructurar, planificar y controlar el proceso de desarrollo en sistemas de información. En un proyecto de desarrollo de software la metodología ayuda a definir: quién debe hacer, qué, cuándo y cómo debe hacerlo. La metodología para el desarrollo de software es un modo sistemático de realizar, gestionar y administrar un proyecto para llevarlo a cabo con altas posibilidades de éxito. Una metodología para el desarrollo de software comprende actividades a seguir para idear, implementar y mantener un producto de software desde que surge la necesidad del producto hasta que se cumple el objetivo por el cual fue creado” (Enríquez Ruiz & Coatores, 2017, p.7)

Existen disímiles metodologías de desarrollo de software, no se puede decir que una es más eficiente que otras, cada una tiene sus características y son aplicables en diferentes tipos de proyectos de desarrollo de software. Estas se clasifican en ágiles y tradicionales.

Según autores como (Azahares Mezquia & Pujol Vargas, 2010), las metodologías ágiles son aquellas donde el desarrollo de software se caracteriza por ser incremental, cooperativo, sencillo y adaptable, entre ellas se encuentran XP (Extreme Programming), SCRUM, MSF (*Microsoft Solution Framework*), entre otras. Las tradicionales son metodologías que se centran fundamentalmente en el control del proceso, además son las más efectivas para proyectos de gran tamaño. Las metodologías tradicionales más populares son OPEN, METRICA 3 y UP (*Unified Process*), pero la más utilizada por su eficiencia y beneficios es UP conocida como Rational Unified Process (RUP).

Para el desarrollo de este trabajo se decide, debido a que los software a desarrollar son pequeños y el equipo de trabajo está compuesto por una persona, utilizar una metodología de desarrollo de software ágil que fomente la programación y no genere mucha documentación. Para este caso se decide por la metodología Programación Extrema (XP).

XP es una metodología de desarrollo de software ágil, basada esencialmente en la simplicidad y agilidad. Está diseñada para entregar el software que los clientes necesitan en el momento en que lo necesitan.

El ciclo de vida de un proyecto XP incluye, al igual que las otras metodologías, entender lo que el cliente necesita, estimar el esfuerzo, crear la solución y entregar el producto final al cliente. “Sin embargo, XP propone un ciclo de vida dinámico, donde se admite expresamente que, en muchos casos, los clientes no son capaces de especificar sus requerimientos al comienzo de un proyecto” (Joskowicz, 2008. p8).

La metodología XP propone cuatro fases fundamentales para el ciclo de vida del proyecto: (Bustamante & Rodríguez , 2014)

- Fase de planificación: se define el alcance general del proyecto, en esta fase de precisan las historias de usuarios que no son más que los requerimientos que debe cumplir el software y el plan de entrega de cada historia.
- Fase de diseño: se define el orden en que deberán implementarse las historias de usuario.
- Fase de codificación: es la fase principal en el ciclo de vida de XP pues es donde se desarrollan las funcionalidades. Cuenta con cuatro etapas principales: Análisis, Diseño, Implementación y Pruebas.
- Fase de prueba: es la fase final y se realiza la entrega al cliente del software completamente funcional con todas las historias de usuarios implementadas.

Estas fases guían el proceso de desarrollo de software en la metodología XP. Como resultado de la fase de planificación se obtienen las Historias de Usuarios, estas historias son escritas por los clientes en su propio lenguaje, como descripciones cortas de lo que el sistema debe realizar.

Desarrollo del producto tecnológico para la accesibilidad a las publicaciones pedagógicas en la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”

Fase de planificación del producto tecnológico

CAPÍTULO II

Para el desarrollo de los software que componen el producto tecnológico se definió como clientes los editores de la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”. Como jefe de proyecto, al Director de la revista y el autor de la investigación sumiendo el resto de los roles.

Como resultado de las reuniones entre el cliente, el jefe de proyecto y el desarrollador se establecieron como Historias de Usuarios:

Para la aplicación móvil “Horizonte Pedagógico Móvil”

- 1- La aplicación deberá ejecutarse desde las versiones más bajas del sistema operativo Android.
- 2- Diseño de interfaces amigables y fáciles de utilizar.
- 3- Como indicaciones para el diseño se deberá mantener como color predominante el azul.
- 4- Brindar un listado organizado con los artículos científicos perteneciente al año 2013, en una primera versión de la aplicación.
- 5- Brindar un listado organizado con los artículos científicos perteneciente al año 2014, en una primera versión de la aplicación.
- 6- La aplicación debe dar la opción de filtrar los artículos según la sección de publicación en cada año.
- 7- La aplicación debe mostrar las políticas editoriales por las cuales se rige la revista
- 8- Se debe dar a conocer el comité editorial de la revista.
- 9- Se deberá dar a conocer: el público al que se dirige, la misión y el objetivo de la revista
- 10-Debe tener una ayuda que permita una mejor integración del usuario con la aplicación.
- 11-Se debe mostrar en el inicio de la aplicación los datos de la revista en su sitio Web oficial.

Para la multimedia “Compendium Horizonte”

- 1- Diseñar la multimedia donde predomine como característica principal la sencillez y la fácil utilización.
- 2- Cumplir con los principios de portabilidad y ubicuidad.
- 3- Como indicaciones para el diseño se deberá mantener como color predominante el azul y el blanco.
- 4- Brindar un listado organizado con los artículos científicos pertenecientes a los años 2013 y 2014 agrupados en números y volúmenes.
- 5- La multimedia mostrara el resumen y las palabras claves en español y en inglés y dará la opción de descargar el resto del artículo en formato PDF.
- 6- La aplicación debe mostrar las políticas editoriales por las cuales se rige la revista
- 7- Se debe dar a conocer el comité editorial de la revista.
- 8- Se deberá dar a conocer: el público al que se dirige, la misión y el objetivo de la revista
- 9- Debe tener una ayuda que permita una mejor integración del usuario con la aplicación.
- 10-Se debe mostrar en el inicio de la aplicación los datos de la revista en su sitio Web oficial.
- 11-El resultado final de la multimedia deberá dar la opción de copia en los dispositivos externos actuales, (CD, DVD, USB).

Para el sitio Web oficial en OJS de la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”.

- 1- Se deberá desarrollar utilizando Open Journal System (OJS) como software para la gestión del contenido.
 - a. Instalación del sistema OJS utilizando la versión 2.4.8.

- b. Creación del sitio Web de la revista en OJS.
 - c. Configuración de los componentes del sitio Web de la revista.
- 2- Como indicaciones para el diseño se deberá mantener como color predominante el azul.
- a. Diseño de las secciones, los menús, los bloques de contenido y el lugar que ocuparan dentro de la revista.
 - b. Selección de la plantilla HTML para el sitio Web y creación de las hojas de estilos.
- 3- Se incluirán los artículos de los últimos 5 años, más el año actual, organizado por números, volumen y años.
- a. Montaje de los artículos correspondientes al volumen 2 en formato PDF
 - b. Montaje de los artículos correspondientes al volumen 3 en formato PDF
 - c. Montaje de los artículos correspondientes al volumen 4 en formato PDF
 - d. Montaje de los artículos correspondientes al volumen 5 en formato PDF
 - e. Montaje de los artículos correspondientes al volumen 6 en formato PDF
 - f. Montaje de los artículos correspondientes al volumen 7 en formato PDF
- 4- La aplicación debe mostrar las políticas editoriales por las cuales se rige la revista
- 5- Se debe dar a conocer el comité editorial de la revista.
- 6- Se deberá dar a conocer: el público al que se dirige, la misión y el objetivo de la revista
- 7- Se dará a conocer el comité académico encargado de la evaluación a doble ciego de los artículos

Cada una de las historias de usuario fue definida por el cliente en el orden de prioridad para su implementación lo cual permitió realizar el plan de entrega que fue realizado utilizando la herramienta informática Microsoft Project.

CAPÍTULO II

Para la multimedia “Compendium Horizonte” el Plan de entrega quedó definido de la siguiente forma.

Historia de usuario	Cantidad de semanas	Fecha de inicio	Fecha de fin	Fecha de entrega
1, 2 y 3	3	5/9/2016	23/9/2016	23/9/2016
4	3	26/9/2016	14/10/2016	14/10/2016
5	2	17/10/2016	28/10/2016	28/10/2016
6	1	31/10/2016	4/11/2016	4/11/2016
7	1	7/11/2016	11/11/2016	11/11/2016
8	1	14/11/2016	18/11/2016	18/11/2016
9	1	21/11/2016	25/11/2016	25/11/2016
10	1	28/11/2016	2/12/2016	2/12/2016
11	1	5/12/2016	9/12/2016	9/12/2016

Tabla 4. Plan de entrega de las historias de usuarios correspondientes a la multimedia “Compendium Horizonte”

Del 12/12/2016 hasta 20/12/2016 se realiza la entrega del software con todas las historias de usuarios implementadas para que sea evaluado por el cliente. Cada historia de usuario es evaluada al mismo tiempo de su ejecución para solventar inconformidades que le surjan al cliente

Para la aplicación móvil para dispositivos con sistema operativo Android “Horizonte Pedagógico Móvil” quedó definido el siguiente plan de entrega:

Historia de usuario	Cantidad de semanas	Fecha de inicio	Fecha de fin	Fecha de entrega
1	1	2/1/2017	6/1/2017	6/1/2017
2	3	9/1/2017	27/1/2017	27/1/2017
3	2	30/1/2017	10/2/2017	10/2/2017
4	3	13/2/2017	3/3/2017	3/3/2017
5	3	6/3/2017	24/3/2017	24/3/2017

CAPÍTULO II

6	3	27/3/2017	14/4/2017	14/4/2017
7	2	17/4/2017	28/4/2017	28/4/2017
8	2	1/5/2017	12/5/2017	12/5/2017
9	2	15/5/2017	26/5/2017	26/5/2017
10	2	29/5/2017	9/6/2017	9/6/2017
11	2	12/6/2017	23/6/2017	23/6/2017

Tabla 5. Plan de entrega de las historias de usuarios correspondientes a la aplicación móvil “Horizonte Pedagógico Móvil”

Del 26/6/2017 hasta 30/6/2017 se realiza la entrega de la aplicación con todas las historias de usuarios implementadas para que sea evaluado por el cliente. Cada historia de usuario es evaluada al mismo tiempo de su ejecución para solventar inconformidades que le surjan al cliente

Para la creación del sitio Web oficial en OJS de la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico” se trazó el siguiente plan de entrega

Historia de usuario	Cantidad de semanas	Fecha de inicio	Fecha de fin	Fecha de entrega
1a	2	4/9/2017	15/9/2017	15/1/2017
1b	2	18/9/2017	29/9/2017	29/9/2017
1c	2	2/10/2017	13/10/2017	13/10/2017
2a	3	16/10/2017	3/11/2017	3/11/2017
2b	3	6/11/2017	24/11/2017	24/11/2017
3a	1	27/11/2017	1/12/2017	1/12/2017
3b	1	4/12/2017	8/12/2017	8/12/2017
3c	1	11/12/2017	15/12/2017	15/12/2017
3d	1	18/12/2017	22/12/2017	22/12/2017
3e	1	25/12/2017	29/12/2017	29/12/2017
3f	2	1/1/2018	12/1/2018	12/1/2018
4	2	15/1/2018	26/1/2018	26/1/2018
5	2	29/1/2018	9/2/2018	9/2/2018

6	2	12/2/2018	23/2/2018	23/2/2018
7	2	26/2/2018	9/3/2018	9/3/2018

Tabla 6. Plan de entrega de las historias de usuarios correspondientes al sitio Web oficial en OJS de la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”

Del 12/3/2018 hasta 16/3/2018 se realiza la entrega del sitio Web con todas las historias de usuarios implementadas para que sea evaluado por el cliente. Cada historia de usuario es evaluada al mismo tiempo de su ejecución para solventar inconformidades que le surjan al cliente.

Una vez definidos los planes de entrega que conformaran el producto tecnológico a desarrollar, se propone que cada iteración se corresponda con las historias de usuario definidas en el plan de entrega, pues estas están redactadas en orden de prioridad y necesidad para el cliente. También se define la frecuencia de las reuniones entre todas las parte interesadas, así como la diaria participación del cliente en todo el proceso de desarrollo del producto tecnológico.

Una vez definidos las historias de usuarios, los diferentes planes de entrega para cada software que componen el producto tecnológico y especificado las iteraciones comienza la siguiente fase dentro del ciclo de vida del proyecto en XP.

Fase de diseño del producto tecnológico

La metodología XP hace especial énfasis en los diseños simples y claros. Un diseño simple se implementa más rápidamente que uno complejo. “Por ello XP propone implementar el diseño más simple posible que funcione. Se sugiere nunca adelantar la implementación de funcionalidades que no correspondan a la iteración en la que se esté trabajando” (Joskowicz, 2008, p.11).

El diseño visual es de gran importancia para el resultado final de todo software, por lo que teniendo en cuenta las precisiones formuladas en las historias de usuario se determinaron características que deben cumplir los programas desarrollados:

- El predominio del color azul y blanco en las interfaces de usuario de cada uno de los software que componen el producto tecnológico, por ser los colores identificativos de la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”. En el

caso de la multimedia se utilizó las potencialidades del software Opale y se incluyeron imágenes con el logo de la revista así como el banner oficial de la revista, en este diseño predomina el color blanco con matices del color azul. Para la aplicación móvil se utilizó como fondo una imagen del cielo azul capitalino con nubes blancas. El desarrollo de hojas de estilo css utilizando el IDE (*entorno de desarrollo integrado por sus siglas en ingles*) de programación NetBeans permitió resaltar el color azul en el sitio Web oficial de la revista desarrollado en OJS.

- Fácil y rápido acceso a la información que se brinda en cada software. Movilidad por cada una de las interfaces de usuario mediante la utilización de menús y botones que re direccionen las páginas. En el caso de la multimedia cuenta con un menú en la parte lateral izquierda que acompaña navegación en todas las páginas y desde el cual se puede acceder a la información que se brinda en el sitio, por su parte la aplicación móvil cuenta con un menú desplegable en la parte superior izquierda de la ventana principal, el cual da acceso los diferentes contenidos, para regresar desde cualquier ventana secundaria a la principal la aplicación cuenta con botones un la parte inferior. La información en el sitio Web oficial está organizada en menús laterales y horizontales superiores, que pueden ser consultadas desde cualquier página.
- Sistema de ayuda, cada uno de los software cuenta con la opción de ayuda al usuario donde se explica cómo interactuar con él, como están distribuidos los contenidos y como llegar a ellos.

Teniendo en cuenta las características antes mencionadas se obtuvieron los siguientes prototipos de interfaz de usuario de cada software que conforman el producto tecnológico.

Figura 1. Prototipo de interfaz de la aplicación móvil “Horizonte Pedagógico Móvil”.

Figura 2. Prototipo de interfaz de la multimedia “Compendium Horizonte”.

Figura 3. Prototipo de interfaz del sitio Web oficial en OJS de la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”.

Es de vital importancia durante el diseño definir un glosario de términos que recoja las definiciones más significativas que les permitan tanto al cliente como al usuario una mejor interacción con el producto tecnológico. Usar glosarios de términos y una correcta especificación de los nombres de métodos y clases, ayudará a comprender el diseño y facilitará sus posteriores ampliaciones y la reutilización del código. Los principales términos quedan recogidos a continuación.

Cliente: se refiere a la persona que accede a un producto o servicio a partir de un pago. En el caso de la presente investigación el cliente es el equipo editorial de la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”.

Usuario: es aquella persona que usa algo para una función en específico, es necesario que el usuario tenga la conciencia de que lo que está haciendo tiene un fin lógico y conciso.

Interfaz de usuario: medio que permite a una persona comunicarse con una máquina. La interfaz, en este caso, está compuesta por los puntos de contacto entre un usuario y el equipo.

Menú de aplicación: listado de opciones que aparece en la pantalla de una aplicación. Presenta al usuario las diversas tareas que puede realizar.

Botón: objeto que, al ser pulsado o presionado, permite iniciar, apagar o modificar el funcionamiento de una aplicación o software.

Link o enlace: es texto o imágenes en un sitio Web que un usuario puede pinchar para tener acceso o conectar con otro documento. Los enlaces son como la tecnología que conecta dos sitios Web o dos páginas Web.

Clase de programación: es una construcción que permite crear diversos objetos a través de variable y métodos.

Como parte del diseño se precisan y analizan las herramientas y software necesarias para desarrollar el producto tecnológico y los que necesitara el usuario una vez para interactuar con él una vez terminado.

Android: sistema operativo que se emplea en dispositivos móviles, por lo general con pantalla táctil. Cuenta con diferentes versiones, cada una con mayores prestaciones que la anterior, la aplicación desarrollada necesita la versión 2.2.3 o mayor para ejecutarse.

Java: es un lenguaje de programación de propósito general, concurrente, orientado a objetos, que fue diseñado específicamente para tener tan pocas dependencias de implementación como fuera posible. Se utiliza para el desarrollo de la aplicación móvil.

ErStudio: es una herramienta que permite modelar bases de datos lógicas y físicas así como su generación a un archivo sql. Permite realizar el modelo relacional de datos de la aplicación “Horizonte Pedagógico Móvil”.

SQLite: es un sistema de gestión de bases de datos para aplicaciones móviles que se ejecutan sobre el sistema operativo Android. Fue utilizada para gestionar los datos referentes a las publicaciones en la aplicación “Horizonte Pedagógico Móvil”.

Android Studio: es el Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) oficial para el desarrollo de aplicaciones para Android propuesto por Google Inc.

HTML: es un lenguaje de marcado que se utiliza para el desarrollo de páginas de Internet. La versión de HTML5 se utiliza para la realización de la multimedia “Compendium Horizonte” y del sitio Web oficial de la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”.

OJS: Open Journal Systems es un software de código abierto para la administración de revistas creado por el Public Knowledge Project. OJS fue diseñado para facilitar el desarrollo de publicaciones de acceso libre, publicación revisada por pares, proveyendo la infraestructura técnica no solo para la presentación en línea de artículos de revista, sino también el flujo editorial por completo, incluyendo el envío de artículos, múltiples rondas de revisión por pares e indexación. (Open Journal Systems, 2018)

Mozilla Firefox: es un navegador Web libre y de código abierto desarrollado para Linux, Android, IOS, OS X y Microsoft Windows. Es utilizado por los usuarios para navegar por la revista, tanto el sitio Web oficial como el alternativo.

Web 2.0: o Web Social comprende aquellos sitios Web que facilitan el compartir información, la interoperabilidad, el diseño centrado en el usuario y la colaboración en la World Wide Web. El sitio oficial de la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico” es clasificado como Web 2.0 pues permite a los usuarios interactuar y colaborar entre sí, compartir y consultar información, en una comunidad virtual.

World Wide Web: es un sistema de distribución de documentos de hipertexto o hipermedia interconectados y accesibles vía Internet. Con un navegador Web, un usuario visualiza sitios Web compuestos de páginas Web que pueden contener textos, imágenes, vídeos u otros contenidos multimedia, y navega a través de esas páginas usando hiperenlaces. Es el canal principal para acceder al sitio Web oficial de la revista que se encuentra en Internet.

PHP: es un lenguaje de programación muy potente que, junto con HTML, permite crear sitios Web dinámicos. Es el lenguaje del lado del servidor que utiliza la plataforma OJS.

MySQL: es un sistema de gestión de bases de datos relacional, está considerada como la base datos de código abierto más popular del mundo. Se utiliza para gestionar la base de datos que genera OJS y almacena los datos de la revista.

Opale: es una cadena editorial para la creación de módulos de formación que pueden ser utilizados en formación presencial, a distancia o ambas. Opale ofrece una solución para la gestión y publicación multisoporte de contenidos pedagógicos. La version 3.6 fue utilizada para la creacion de la multimedia “Compendium Horizonte”.

Cada término está definido en la ayuda de su software correspondiente con los cuales se compone el producto tecnológico, lo cual facilita una mejor interacción entre ellos.

Fase de codificación del producto tecnológico

Con la idea bien definida de lo que se va a programar y cómo hacerlo comienza la etapa de codificación o implementación. En esta etapa la presencia del cliente juega un papel indispensable, antes del desarrollo de cada historia de usuario debe especificar detalladamente lo que hará y deberá estar presente cuando se termine su implementación y se realice las pruebas. “La codificación debe hacerse ateniendo a estándares de codificación ya creados. Programar bajo estándares mantiene el código consistente y facilita su comprensión y escalabilidad” (Bustamante & Rodríguez, 2014, p.10).

El desarrollo del producto tecnológico estuvo dividido en 3 etapas. En la primer etapa se implemento la aplicación para dispositivos móviles “Horizonte Pedagógico Móvil”, en la segunda etapa se desarrollo la multimedia “Compendium Horizonte” y por último en la tercer etapa se desarrollo el sitio Web en OJS de la revista científico-tecnológica “Horizonte Pedagógico”.

Implementacion de la aplicación para dispositivos móviles “Horizonte Pedagógico Móvil”

Se definió la utilización del paradigma de programación orientada a objetos el cual usa objetos y sus interacciones, para diseñar aplicaciones y programas informáticos. Una vez aprobado el diseño de la aplicación por el cliente se comienza con la implementación utilizando Android Studio como entorno de desarrollo integrado el cual utiliza como lenguaje de programación java.

Para facilitar el entendimiento de las clases de programación, así como los métodos que en la ella se utilizan y la relación que tienen unas con otras se modela el siguiente diagrama de clases:

Diagrama 2. Diagrama de clases de la aplicación móvil “Horizonte Pedagógico Móvil”.

Descripción de las clases

- **Principal.java:** es la clase controladora del sistema. Cuenta con la información necesaria para enviar al cliente a otras interfaces. Es la encargada de adicionar, modificar, eliminar y buscar un artículo.
- **Activity_Principal:** es la interface principal del sistema de la cual se accede al resto de las vistas y funcionalidades de la aplicación.
- **Artículo:** es la entidad que contiene los atributos de un artículo y es la encargada de gestionarlos.
- **Autor** es la entidad que contiene los atributos de un autor y es la encargada de gestionarlos.
- **Volumen** es la entidad que se encarga de gestionar los datos de los volúmenes.
- **Paquete de Layout** contiene el resto de las interfaces del sistema.
- **Paquete de Java Class** contiene las clases de programación que controlan la información de las interfaces.

- La base de datos que utilizan las aplicaciones móviles con sistema operativo Android, es SQLite, que sirve para almacenar los datos que se registren en las entidades

Para un funcionamiento eficiente, el acceso a los datos debe hacerse de forma rápida y sencilla, para ello juega un papel fundamental el diseño de la base de datos. Un modelo de datos es la descripción de una base de datos. Típicamente un modelo de datos permite describir los datos de cada objeto, su tipo, descripción y la relación que tienen entre ellos, restricciones de integridad entre otros, es factible pensar que un modelo de datos permite describir los elementos de la realidad que intervienen en un problema dado y la forma en que se relacionan esos elementos entre sí. Para la aplicación móvil “Horizonte Pedagógico Móvil” se definió el siguiente modelo de datos (Martínez Martínez, 2013).

Diagrama 3. Modelo relacional de datos para la aplicación móvil “Horizonte Pedagógico Móvil”

Descripción del modelo relacional de datos

La entidad **Volumen** contiene la información sobre los volúmenes en se agrupan los artículos, cuenta con los atributos

- id_volumen: el cuál es la llave primaria de la entidad.
- nombre: guarda el nombre de cada volumen.

La entidad **Artículo** es la encargada de almacenar los datos referentes a los artículos publicados en la revista, cuenta con los atributos:

- id_artículo: el cual el identificador único de cada artículo.
- Título: guarda el título de cada artículo.

- Volumen: coincide con el volumen en el que fue publicado el artículo en la revista.
- Número: coincide con el número en el que fue publicado el artículo en la revista.
- Año: coincide con el año en el que fue publicado el artículo en la revista.
- Contenido: es el cuerpo del artículo.

La entidad **Autor** es la encargada de almacenar los datos referentes a los autores que publican artículos en la revista, cuenta con los atributos:

- id_autor: el cual es el identificador único de cada autor.
- Nombre: nombre o nombres del autor.
- Apellidos: apellidos del autor.

El tipo de relación entre ambas clases es de “mucho a muchos” pues un autor puede escribir varios artículos para la revista, por su parte un artículo puede tener más de un autor, por lo tanto es necesario la creación de la entidad **Articulo_Autor** la cual contiene el identificador de la entidad Artículo y el de la entidad Autor.

Con la utilización del diagrama de clases, el modelo de base de datos y los paradigmas y estándares de programación se realiza la implementación de la aplicación obteniendo como resultado.

Figura 4. Interfaz principal

Figura 5. Interfaz del menú principal

Figura 6. Interfaz del listado de artículos

Figura 7. Interfaz de artículos

Implementación de la multimedia “Compendium Horizonte”

Para el desarrollo de la multimedia se utilizó el software Opale 3.6, que utiliza el lenguaje HTML para la creación de multimedia la cual puede ser manipulada utilizando un navegador Web. La multimedia muestra de cada artículo el título, el autor, el resumen y las palabras claves en español e inglés e incluye el artículo

completo en formato PDF. La estructura de la multimedia se muestra en el siguiente diagrama:

Diagrama 4. Mapa de la multimedia “Compendium Horizonte”.

Análisis de cada elemento del mapa de la multimedia.

- Página Principal, contiene una introducción de la revista y el menú principal.
- Página inicio, es la página de bienvenida a la multimedia, da entrada al resto de los elementos.
- Acerca de, es el elemento del menú principal que da acceso a los submenús Política Editorial y Equipo Editorial, Contacto y la Ayuda.
- Política Editorial, en esta página se muestra las políticas editoriales por las que se rige la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”.
- Equipo Editorial, en esta página se muestra equipo editorial que trabaja en la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”.
- Contacto, muestra las diferentes vías para el contacto con el equipo editorial tanto para el envío de nuevas contribuciones como para el soporte técnico y ayuda especializada.
- Ayuda, brinda las instrucciones para el trabajo con la multimedia así como especificaciones de software y hardware.

- Volumen: los volúmenes son agrupaciones de números de artículos, cada uno representa un año empezando por el 2013.
- Numero: los números son las ediciones de artículos que se realizan en un volumen la periodicidad en la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico” es trimestral por lo que son cuatro números en un volumen.
- Artículos de la revista: es la página donde se muestra el contenido de cada artículo en dependencia del volumen y el número.

Con la utilización del diagrama anterior se obtuvo como resultado la multimedia “Compendium Horizonte”:

Figura 8. Interfaz de inicio de la multimedia “Compendium Horizonte”

Instalación y configuración del sitio Web en OJS para la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”

Para el montaje del sitio Web de la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico” utilizando OJS 3.1.1-4 es necesario que cuente con una versión igual o superior de 7.0 de PHP, MySQL igual o superior a 4.1, estas exigencias fueron resultas utilizando como servidor Web Apache, proporcionado por Rimed, habilitando un servidor para los ficheros y otro para la base de datos así como la comunicación entre ambos.

La obtención de OJS se realizó a través de la página oficial de Public Knowledge Project (PKP) de forma gratuita. Una vez descargado se descomprime el fichero de archivos en la carpeta habilitada en el servidor y se le cambia el nombre a Horizonte, donde utilizando el navegador Web y la dirección URL proporcionada por el servidor se accede a esta carpeta. Una vez dentro el sistema nos brinda un formulario de instalación donde se definieron parámetros como usuario y contraseña, el idioma, la

carpeta de archivos, el gestor de base de datos y el nombre de la base de datos a utilizar. Al llenar estos campos en el formulario se presiona el botón de Instalación que se encuentra al final de la página.

Luego de haber instalado exitosamente el sistema de OJS se procede a la configuración de la revista acción que realiza el gestor de la revista y que se puede realizar en cinco pasos principales:

- 1- Detalles. En este apartado se identifica el ISSN de la revista así como los contactos principales, de ayuda y soporte, los patrocinadores y los motores de búsqueda.
- 2- Políticas. En esta sección se configura todo lo referente a las políticas editoriales, equipo editorial, comité de asesores y las normas de publicación, objeto de la revista, proceso de evaluación por pares, secciones, privacidad, seguridad.
- 3- Envíos. Apartado dedicado a lo referente con el derecho de autor, con la indexación y guías de autor.
- 4- Gestión. Se configura el acceso y seguridad, planificación, avisos, corrección de originales, maquetación y revisión.
- 5- Apariencia. Donde se configura el encabezado de la página inicial, contenido, encabezado de la revista, pie de página, barra de navegación y hoja de estilo.

Una vez configurada la revista con los aspectos identificativos de la revista electrónica científica “Horizonte Pedagógico” y siguiendo las indicaciones recogidas en las historias de usuario se obtiene el mapa de la revista

Diagrama 5. Mapa del sitio Web oficial en OJS de la revista electrónica científica “Horizonte Pedagógico”.

Descripción del mapa

- Inicio en esta sección se muestra la tabla de contenidos del número actual, los avisos y noticias.
- Principal es primer menú del sitio Web, da acceso a las principales opciones que muestra la revista.
 - Actual muestra el último número publicado con la tabla de contenidos y los artículos que lo conforman.
 - Archivos muestra una lista con todos los números publicados y brinda un acceso a estos.
 - Avisos es la sección dedicada a las noticias y convocatorias que realiza la revista para mantener un mayor contacto con los lectores.
 - Acerca de muestra el equipo editorial, las políticas editoriales, los envíos y la declaración de privacidad.
- El menú de navegación de usuario se muestra en la parte superior del sitio Web, permite acceder a la búsqueda, permite al usuario iniciar sesión o registrarse.
 - Iniciar sesión le permite a los usuarios del sitio Web acceder utilizando su usuario.
 - Registrarse lleva a los lectores a un formulario que permite la creación de un nuevo usuario.
 - Buscar permite al lector realizar las búsquedas de los artículos publicados tanto por autor como por título.
- Menú lateral se encuentra ubicado a la derecha del sitio Web, cuenta con el botón para enviar un artículo y los accesos a las redes sociales.
 - Legal brinda el ISSN, el RNPS y el RNSW.

- Enviar un artículo permite a los autores realizar envíos para su revisión.
- Los diferentes perfiles creados en redes sociales, catálogos y bases de datos se pueden consultar en Siguenos en.

Como resultado final de la instalación y configuración del sistema se obtiene el sitio Web oficial de la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”.

Figura 9. Página inicial del sitio Web oficial en OJS de la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”

Fase de prueba del producto tecnológico

Una vez implementado cada software que forma el producto tecnológico da paso a la etapa la de prueba. Durante cada una de las etapas de la implementación del producto tecnológico el cliente estuvo presente y aprobó la terminación de cada historia de usuario, pero una vez concluida la fase de codificación es necesario realizar una etapa de pruebas de calidad, la cual realizará por medio de un test de calidad, donde el cliente evaluará la funcionabilidad de cada historia de usuario en cada uno de los software (ver anexo 4), utilizando como escala normotípica Muy Adecuado (MA), Bastante Adecuado (BA), Adecuado (A), Poco Adecuado (PA), Inadecuado (I). El equipo de evaluadores por parte del cliente, que en este caso es el equipo editorial de la revista científico electrónica Horizonte Pedagógica estuvo

compuesto por seis personas: el director de la revista Dr. C. Gustavo Deler Ferrera, la editora ejecutiva Ms.C. María Luisa Martín Herrera, la editora asociada Dr. C. María Caridad González, y del comité científico asesor el Dr. C. Wildo Baró Baró, el Dr. C. Orestes Artilés García y la Dr. C. Juana Gómez Cannet, evaluaron la funcionabilidad de cada software y los resultados se muestran a continuación.

Para la aplicación “Horizonte Pedagógico Móvil”

Gráfica 3. Resultados del test de prueba de calidad a la aplicación para dispositivos móviles “Horizonte Pedagógico Móvil”

Para la multimedia “Compendium Horizonte”

Gráfica 4. Resultados del test de prueba de calidad a la multimedia “Compendium Horizonte”

Para el sitio Web oficial en OJS de la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”.

Gráfica 5. Resultados del test de prueba de calidad al sitio Web oficial en OJS de la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”

Podemos resumir que los resultados obtenidos del test de prueba de calidad aplicado, indican que el 100 % de las historias de usuarios fueron evaluadas de Muy Adecuado (MA), demostrando la conformidad del cliente con el resultado final del producto tecnológico, para un mayor entendimiento puede consultar el anexo 5.

Carta tecnológica del producto tecnológico para la accesibilidad a las publicaciones científicas en la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”

Una vez aprobado el correcto funcionamiento de cada software que forma el producto tecnológico se da paso a la conformación de la carta tecnológica

I.-DATOS GENERALES DEL PRODUCTO:

Nombre: Producto Tecnológico para accesibilidad a las publicaciones científicas en la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”.

Fundamentación: la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico” es el órgano científico de la Dirección Provincial de Educación en La Habana, el público al que está dirigida son todos los docentes que pertenecen a la DPE de La Habana, pero la única vía de acceso a la revista es a través de internet y conociendo su URL, para los docentes que realizan investigaciones mediante los Motores de búsqueda o a través de bases de datos de revistas científicas o los que no cuentan con un acceso a internet regular no existen alternativas por parte de la Dirección Provincial

de Educación o del equipo editorial de la revistas para facilitar el acceso a las publicaciones.

Sinopsis: el producto tecnológico está formado por tres software independientes, uno para dispositivos móviles con sistema operativo Android, otro una multimedia que puede ser ejecutada en diferentes plataformas y el tercero el sitio Web oficial de la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico” el cual sustituirá al actual que es accesible a través de internet.

Objetivo: incrementar la accesibilidad a las publicaciones científicas en la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”, aprovechando las potencialidades que brinda el producto tecnológico.

Público al que va dirigido: investigadores que busquen información sobre temas relacionados con la educación en los diferentes niveles de enseñanza, específicamente a los docentes pertenecientes a la Dirección Provincial de Educación en La Habana.

Prerrequisitos: los docentes deben tener habilidades en el trabajo con los dispositivos móviles, en el uso de una computadora y de búsqueda de información en internet:

- Encender y apagar el dispositivo móvil o la computadora.
- Buscar, ejecutar, instalar y desinstalar una aplicación.
- Utilizar un navegador Web.
- Búsqueda de información mediante motores de búsqueda o catálogos y bases de datos de revistas científicas.
- Conectarse a una red inalámbrica utilizando un dispositivo móvil.

II.-DATOS GENERALES DEL AUTOR:

Nombres y Apellidos: Luis Angel Santana Garriga

Categoría Científica: Ingeniero en Ciencias Informáticas

Especialidad: Informática

Centro de trabajo: Proyecto de Gestión Científica Educacional La Lisa

E-mail: lasantana1989@yahoo.com

III.-DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO: el producto está formado por tres software los cuales fueron desarrollados empleando la metodología de desarrollo de software Programación Extrema (XP):

Aplicación para dispositivos móviles “Horizonte Pedagógico Móvil”: esta aplicación será ejecutada en cualquier dispositivo móvil que tenga sistema operativo Android con versión igual o superior a 2.2.3. Cuenta con un menú desde el cual se puede acceder a los distintos artículos así como a las políticas editoriales y ayuda

Multimedia “Compendium Horizonte”: puede ser ejecutada en varios sistemas garantizando su portabilidad. Tiene un menú lateral que sirve de enlace a los diferentes artículos agrupados por volumen y número, y temas acerca de la revista como son las políticas editoriales y la ayuda.

Sitio Web oficial de la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”: desarrollado utilizando OJS como sistema gestor de contenido que sustituirá al actual sitio Web, lo cual permitirá una mejor gestión de los procesos editoriales y la indexación en catálogos y bases de datos brindando así nuevas vías de acceso.

IV.-POSIBLE ESTRUCTURA MODULAR:

Diagrama 6. Distribución modular de la aplicación para dispositivos móviles “Horizonte Pedagógico Móvil”

Diagrama 7. Distribución modular de la multimedia “Compendium Horizonte”

Diagrama 8. Distribución modular del sitio Web de la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”

2.4 Eficacia resultante en la aplicación de la propuesta en los centros educativos que experimentan el Tercer Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación en el Municipio La Lisa.

Con el fin de corroborar el impacto del producto tecnológico desarrollado se realizó una encuesta entendida como criterio de especialistas (ver anexo 6), donde 20 especialistas evaluaron la aplicabilidad de cada software desarrollado en el mejoramiento de la accesibilidad a las publicaciones en la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”. Quedando distribuido de la siguiente manera:

- Asesores de tecnología de la Dirección Provincial de Educación se seleccionaron 15 los que representan el 75% del total de especialistas.

CAPÍTULO II

- Ingenieros en Ciencias Informáticas se seleccionaron 2 para un 10% del total de especialistas.
- Especialistas de Instituto de Información Científica y Tecnológica se seleccionaron 3 lo que representa el 15% de los especialistas.

Para la selección de los especialistas se tuvieron en cuenta criterios definidos por el autor que los que demuestran la especialización en la accesibilidad a publicaciones a través de revistas científicas tecnológicas.

- Cada especialista debe ser graduado del nivel superior y contar con cinco o más años de experiencia en su laboral.
- Deben tener un acceso constante a internet ya sea mediante una red institucional o personal.
- Deben mantener una actividad científica investigativa continua así como la interacción con revistas científicas tecnológicas.
- Deben conocer los fundamentos que rigen la elaboración de productos tecnológicos.

Las preguntas realizadas en la encuestas se corresponden con los indicadores definidos, dando así la posibilidad a los especialistas que con cada respuesta se evalúa directamente un indicador.

#	Pregunta	MA	BA	A	PA	I	Total
1	¿En qué nivel considera usted que ayuda a mejorar los conocimientos sobre la elaboración de artículos científicos el producto tecnológico desarrollado?	5	9	4	2	0	20
2	¿Cómo clasifica usted el nivel de visibilidad de los resultados científicos publicados en la revista científico tecnológica "Horizonte Pedagógico" con la implementación del producto tecnológico?	4	6	8	2	0	20
3	¿Cómo clasifica el desarrollo de habilidades en la búsqueda de información a través de revistas científicas en los docentes el producto desarrollado?	6	9	5	0	0	20
4	¿Qué estado de cumplimiento lleva el	9	5	4	1	1	20

	proceso de conectividad a través de la red institucional de RIMED en las escuelas seleccionadas en la investigación?						
5	¿Qué nivel de aceptación le atribuye al producto tecnológico desarrollado desde el diseño y su implantación?	9	5	4	2	0	20
6	¿Con qué frecuencia utiliza usted las publicaciones de la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico” para la gestión de su conocimiento e investigación científica desde la puesta en práctica del producto tecnológico?	3	10	6	1	0	20
7	¿En qué nivel se encuentra la posibilidad de sistematizar las publicaciones de los docentes en la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico” con la utilización del producto tecnológico?	7	7	4	1	0	20
8	¿En qué estado se encuentra sus conocimientos acerca del proceso editorial y las normas de publicación de la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico” con los conocimientos que aporta el producto tecnológico propuesto?	8	6	3	3	0	20
9	¿Cómo clasifica las nuevas vías de acceso a las publicaciones de la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico” para su superación o capacitación desde las posibilidades que brinda el producto tecnológico?	6	7	4	3	0	20
	Total	57	64	42	15	1	

Tabla 7. Resultados de la encuesta a especialistas.

Una vez aplicada la encuesta se obtuvieron un total de 57 (MA), 64 (BA), 42 (A), 15 (PA) y 1 (I). De la pregunta uno que representa el indicador 1.1 la respuesta más frecuente fue Bastante Adecuado siendo seleccionada por nueve especialistas lo que representa el 45 % del total. La pregunta 2 que tributa al indicador 1.2, la moda en las respuestas por parte de los especialistas fue Adecuado siendo seleccionado en 8 de las 20 respuestas lo que representa un 40 %. La pregunta 3 va dirigida a evaluar el indicador 1.3, y el ítem que más seleccionaron fue Bastante Adecuado con 9 respuestas lo que representa un 45 % del total. El indicador 1.4 estuvo representado por la pregunta 4, donde la mayor cantidad de selecciones se obtuvieron en Muy

Adecuado siendo seleccionado por 9 especialistas lo que significa un 45 % del total. La pregunta 5 de la encuesta tributa al indicador 1.5, y la moda en las respuestas fue Muy Adecuado siendo seleccionado en 9 ocasiones lo que representa el 45 % del total. La pregunta 6 representa al indicador 1.6, del cual se obtuvieron 10 Muy Adecuado como respuesta más frecuente que representa el 50 % del total. La pregunta 7 brinda el estado del indicador 1.7 donde la moda en las respuestas seleccionadas fue con 7 cada una Muy Adecuado y Bastante Adecuado lo que representa el 35 % del total. La selección de moda en la pregunta 8 que tributa al indicador 1.8 fue Muy Adecuado con 8 respuestas representando el 40 %. Por último la pregunta 9 que representa al indicador 1.9 el ítem más seleccionado fue Bastante Adecuado con 7 respuestas representando el 35 % del total.

La recopilación de los datos de la encuesta aplicada permitió ver el nivel de satisfacción de los especialistas en la mejora de los indicadores una vez puesto en práctica el producto tecnológico, donde se puede apreciar que en cada pregunta los ítem más seleccionados en las respuestas fueron Muy Adecuado, Bastante Adecuado y Adecuado, corroborando el mejoramiento de la accesibilidad a las publicaciones de la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”, como se puede apreciar en el siguiente gráfico.

Gráfico 6. Resultados de la encuesta a especialistas

CAPÍTULO II

Con la migración del sitio Web a OJS se logró tener el sistema oficial para revistas científicas electrónicas, lo que permitió crear perfiles para la revista en redes sociales como Facebook, Twitter, Google Académico, lo que facilita la utilización de análisis estadísticos y bibliométricos. Estos análisis permitieron conocer que desde la puesta on-line del sitio Web en OJS fueron registrados en la revista 100 usuarios de los cuales se forma el Comité Científico Asesor y Equipo Arbitral compuesto por 58 profesionales de la educación, de los cuales 15 son internacionales. Se han recibido 50 investigaciones, de las cuales se han publicado 30 en el sitio Web oficial de la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”. Se han registrado un total de 148 seguidores en las redes sociales, obteniendo un promedio de 15 visitas diarias a través de las diferentes vías de acceso en línea creadas con el producto tecnológico.

Los cambios realizados con la puesta en práctica del producto tecnológico ha permitido la indexación de la revista en bases de datos tanto nacionales como internacionales como es la Red Cubana de la Ciencia la cual junta publicaciones seriadas cubanas, además de IRIESI base de datos de la Universidad Autónoma de México. También permitió a la revista obtener la acreditación del CITMA que la acredita como publicación científico tecnológica siendo el logro de mayor impacto alcanzado, habiendo solamente 124 revistas en país que ostentan este sello, y sentando las bases para optar por la inclusión en catálogos y bases de datos como Latindex, Doja, Redalib o Scielo.

También se analizó la utilización por parte de los docentes del producto tecnológico en sus investigaciones. Para esto se realizó un estudio de la bibliografía en los trabajos presentados en la Jornada Científica de La Lisa “EduLisa” realizada en abril del 2018, donde se analizaron 10 trabajos investigativos presentados por parte de los docentes que participan en la muestra. Para realizar el estudio se analizó la utilización de las publicaciones de la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico” y de que software de los que componen el producto tecnológico la obtuvieron en las bibliografías.

Los análisis arrojaron que 8 de los 10 trabajos revisados tenía al menos una bibliografía tomada de uno de los software que componen el producto tecnológico lo

CAPÍTULO II

que representa un 80 % del total. Se comprobó que en total en los trabajos investigativos se encontraban 18 bibliografías extraídas del producto tecnológico. Siendo la multimedia “Compendium Horizonte” el software más utilizado para obtener bibliografía con un total de 9 representando el 50 %, mientras que de la aplicación “Horizonte Pedagógico Móvil” se extrajeron 3 bibliografías y del sitio Web en OJS 6.

Para una mejor comprensión de los datos bibliográficos generales de las publicaciones de los artículos de la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico” se puede consultar el anexo 7.

Los datos resultantes de las técnicas e instrumentos aplicados para la valoración de los resultados alcanzados con la puesta en práctica del producto tecnológico, demostraron que la accesibilidad a las publicaciones pedagógicas de la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico” órgano científico de la Dirección Provincial de Educación en La Habana aumentó. Siendo la utilización de las redes sociales y el aprovechamiento de las características de portabilidad y movilidad lo más novedoso para lograr este resultado.

CONCLUSIONES

1. La sistematización de los fundamentos teórico–metodológicos permitió la elaboración del modelo analítico que sirvió de base para el producto tecnológico para la mejora de la accesibilidad de los docentes a las publicaciones en la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”, al determinar la definición operacional, sus características, principios rectores, y recursos que fomentan la accesibilidad.
2. La caracterización del estado inicial de la accesibilidad a las publicaciones científicas que materializan los docentes en la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico” órgano científico de la Dirección Provincial de Educación en La Habana, permitió establecer el estado real de las deficiencias que presentan los docentes en el orden metodológico, tecnológico o de conocimiento editorial.
3. La elaboración del producto tecnológico para la accesibilidad a las publicaciones en la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”, se llevó a cabo utilizando la metodología ágil de desarrollo de software XP, quedando estructurado en tres software: “Horizonte Pedagógico Móvil”, “Compendium Horizonte” y sitio Web oficial en OJS para la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico” y el producto tecnológico alcanzó las exigencias planteadas por los clientes en el proceso de elaboración y el despliegue de factibilidad.
4. Los resultados alcanzados al introducir el producto tecnológico en los centros seleccionados, demostraron el grado de validez y aplicabilidad en contextos educativos tecnológicos objeto de investigación ya que la revista alcanzó su certificación CITMA en el año 2019.

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

- Actualización constante de los contenidos que se presentan en el producto tecnológico.
- Profundizar en el estudio de los resultados obtenidos en la aplicación del Producto tecnológico para la accesibilidad a las publicaciones científicas en la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”.
- Socializar los resultados obtenidos del Producto tecnológico para la accesibilidad a las publicaciones científicas en la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”, en diferentes actividades científicas.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA

ISO, I. (s.f.). Obtenido de <http://www.iso.org/iso/en/ISOOnline.openpage>

RIVERA PÉREZ, S., FORTEZA CÁCERES, M., & RIVERA PÉREZ, I. (2010). Un modelo teórico sistémico estructural-funcional para el desarrollo de la habilidad de comprensión de lectura. Pinar del Río, Cuba: Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca".

Alegsa, L. (2018). ALEGSA. Obtenido de ALEGSA.com.ar

Aleixandre Benavent, R., & Coautores. (2017). Bibliometría e indicadores de actividad científica. *Acta Pediatr Esp*.

Alonso Arévalo, J. (2014). Alfabetización en Comunicación Científica: Acreditación, OA, redes sociales, altmetrics, bibliotecarios incrustados y gestión de la identidad digital. *Universidad de Salamanca, España*.

André Caculo, V. (2015). LA COMPRENSIÓN DE LOS PROBLEMAS DE TEXTO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA FÍSICA, EN EL DÉCIMO GRADO DEL DISTRITO INGOMBOTA, PROVINCIA DE LUANDA. La Habana, Cuba.

Ardito, F. (2016). Publicación Científica: Objetivos y características. *Universidad Peruana Cayetano Heredia*. Obtenido de <https://www.uandina.edu.pe/descargas/investigacion/diapositivas-publicaciones-cientificas/1-publicacion-cientifica-objetivos-caracteristicas.pdf>

Armando Aparicio, J., Antonio Aguirre, C., & Alberto Callejas, E. (2012). TECNOLOGÍA MÓVIL COMO HERRAMIENTA DE APOYO EN LA EDUCACIÓN MEDIA. *Universidad Técnica de El Salvador*.

Artica Navarro, R. L. (2014). DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES. Perú: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA.

BIBLIOGRAFÍA

- Azahares Mezquia, M., & Pujol Vargas, C. (2010). *Gestor de Tareas para Aprovisionamiento de Usuarios*. La Habana, Cuba: Universidad de las Ciencias Informáticas.
- Borja López, Y. (2010). *Metodología Ágil de Desarrollo de Software – XP*.
- Bustamante, D., & Rodríguez, J. (2014). *Metodología actual. Metodología XP*.
- Camacho, M. (2016). *LOS DISPOSITIVOS MÓVILES EN EDUCACIÓN Y SU IMPACTO EN EL APRENDIZAJE*. Madrid, España: Albadalejo Artes Gráficas S.L.
- Campistrous, L., & Rizo, C. (2003). *Indicadores e investigación educativa*.
- Cantón Correa, J. (12 de 4 de 2016). *MediLab*. Obtenido de <http://medialab.ugr.es/noticias/10-mejores-apps-para-cientificos/>
- Cárdenas Salgado, E. D. (2012). *El camino histórico de la educación tecnológica en los sistemas educativos de algunos países del mundo y su influencia en la educación tecnológica en Colombia*.
- Cassette Fernández, R. (2017). *Visibilidad de los resultados de investigación a través*.
- Colectivo de autores. (2014). *Programa de la Maestría en Educación Tecnológica*. La Habana, La Habana, Cuba.
- Collado Vázquez, S., & Vázquez Vilà, M. A. (2006). *ÉTICA EN LAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS*. *BIOCIENCIAS, Revista de la Facultad de Ciencias de la Salud*.
- Day, R. A. (1996). *Como escribir y publicar trabajos científicos*. 96.
- Definición de*. (2014). Obtenido de <https://conceptodefinicion.de/usuario/>
- Deler Ferrera, G., Ruiz Aguilera, F., & Hernández Pérez, Y. (2017). *La Gestión Científica en el desarrollo local y comunitario*. La Habana, Cuba: Cubana.

BIBLIOGRAFÍA

- Díaz , Y., & Reyes, L. (s.f.). Las revistas científicas digitales. Indicadores de calidad y su evaluación. Obtenido de <http://www.congreso-info.cu/UserFiles/File/Info/Info2004/Ponencias/173.pdf>
- Dirección de Publicaciones Periódicas. (2018). *Publicaciones Seriadas y Sitios Web Cubanos*. La Habana, Cuba: Instituto CUBano del Libro.
- Durán Pérez, Y., & Torres Sales, Y. (2010). Desarrollo de un sistema de administración web para la línea de desarrollo. La Habana, Cuba: Universidad de las Ciencias Informáticas.
- Echeverry-Bonilla, D. (2007). 385 años después de la “République des lettres”. *Rev Col Cienc Pec*.
- Enríquez Ruiz, J. L., & Coatores. (2017). METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE. Chimbote, Perú: Universidad Católica de Los Ángeles Chimbote.
- Escalona Serrano, E. (2008). “Estrategia de introducción de resultados de investigación en el ámbito de la actividad científica educacional”. *Tesis Doctoral*. La Habana, Cuba: ICCP.
- Fernández de Pelekais, C. A., Soto, M., & Pelekais, E. A. (2016). De la publicación impresa a la electrónica: una simbiosis de elementos para divulgar la producción científica en las organizaciones universitarias. *PAAKAT: Revista de Tecnología y Sociedad*, 6(10). Obtenido de <http://www.udgvirtual.udg.mx/paakat/index.php/paakat/article/view/266>
- Figueiredo Castro, R. C. (2007). Visibilidad y accesibilidad de las revistas científicas: experiencia de la base de datos SciELO. San José, Costa Rica: Universidad de Costa Rica.
- Filippi, J. L., Lafuente, G., & Bertone, R. (2016). Aplicación móvil como instrumento de difusión. *Multiciencias*,.

BIBLIOGRAFÍA

- Gallo Pimentel, J., & González Díaz, E. (2000). *INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN PEDAGÓGICA Y TÉCNICA*. La Habana, Cuba.
- García Sánchez, E., Vite Chávez, O., & Navarrate Sánchez, M. (2016). Metodología para el desarrollo de software multimedia educativo MEDESME. *Revista de Investigación Educativa*.
- García Tamayo, R., Soler Lahittebignott, M., & Latorre Artega, S. (2018). *LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y EL METODO CLINICO PARA LA FORMACION DEL PROFESIONAL DE LA SALUD*.
- García, J. L. (2002). *Tecnología. Cuba: amanecer del tercer milenio*. La Habana: Científico-Técnica.
- Garita Araya, R. A. (2013). Tecnología Móvil: desarrollo de sistemas y aplicaciones para las Unidades de Información. *Revista e-Ciencias de la Información*.
- Gay, A. (2015). La ciencia, la técnica y la tecnología. *TecnoRed Educativa*. Obtenido de www.distecnologico.files.wordpress.com/2015/02/cienciatecnicatecnologia-gay.pdf
- GILBERT, J. K. (1995). EDUCACIÓN TECNOLÓGICA: UNA NUEVA ASIGNATURA EN TODO EL MUNDO. *Departamento de Educación Tecnológica y Científica, Univerisidad de Reading, Gran Bretaña*.
- Hidalgo Gutiérrez, L. (2009). Seguridad y accesibilidad informática. Obtenido de <https://archivosierrapambley.files.wordpress.com/2009/11/luis-miguel-hidalgo.pdf>
- Hilderley, S. (2013). Publicación en formatos accesibles. Directrices para editoriales: las prácticas más difundidas. Obtenido de https://www.accessiblebooksconsortium.org/export/sites/visionip/publishing/es/pdf/best_practice_guidelines.pdf

BIBLIOGRAFÍA

- Ibáñez Cornejo, J., & Coatores. (2009). Educación tecnológica. *DIDAC, UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA*.
- JIMÉNEZ PANEQUE , R. (1998). *METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ELEMENTOS BÁSICOS PARA LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA*. La Habana: Editorial de Ciencias Médicas del Centro Nacional de información de Ciencias Médicas.
- Joskowicz, J. (2008). Reglas y Prácticas en eXtreme Programming.
- Keeling Alvares , D. (2017). La gestión del conocimiento en el contexto universitario. *Curso "Publicaciones Científicas "*. La Habana, Cuba: Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique Jose Varona.
- Keeling Alvarez, D. C. (2017). SOCIALIZACIÓN, VISIBILIDAD E IMPACTO DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA. *Módulo de Publicación Científica Maestría Educación Tecnológica*.
- López Miranda, E. I. (2019). Estrategia pedagógica para la gestión del servicio educativo en el liceo científico tecnológico "En-Gadi" de la República de Guatemala.
- Madarro Capó, E., & Griñán Rodríguez, O. (2010). Aplicación para la gestión de la configuración del RBAC en el Sistema de Administración de Identidades. La Habana, Cuba: Universidad de Ciencias Informáticas.
- Marcos, M.-C. (2000). La revista electrónica y su aceptación. *El profesional de la información,9(5)*. En www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2000
- Martínez Martínez, J. (junio de 2013). Sistema para la gestión de la información de las reservaciones de visitas a trabajadores residentes en la UCI. La Habana , Cuba.
- Molina, L. V., & Carbajal, I. M. (2010). *Educacion Tecnologica 1. Recursos didacticos*. Mexico: Nuevo Mexico.

BIBLIOGRAFÍA

- Molina, L., & Carbajal, L. (2010). *Educación Tecnológica 1. Recursos didácticos*. Nuevo Mexico, Mexico.
- Open Journal Systems*. (2018). Obtenido de <https://pkp.sfu.ca/ojs/>
- Palazuelos, E. (2015). ENFOQUE SISTÉMICO ESTRUCTURAL. Curso "Repensar la Economía".
- Peñate Montero, P. F. (2016). Curso "Educación Tecnológica". Maestría Educación Tecnológica. La Habana, Cuba: Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique J. Varona.
- Peñate Motero, P. F. (2014). Concepción teórico-metodológica para la Educación Tecnológica en la Escuela Primaria. La Habana, Cuba: Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona.
- Pérez , A. (2000). El Entrenamiento metodológico conjunto para la profesionalización de los jefes de departamentos en Secundaria Básica. La Habana, Cuba: ISPEJV.
- Pérez Albejales, L. O., & Coautores. (2012). *Tecnología educativa*. La Habana, Cuba : Pueblo y Educación.
- Pérez Alonso, D. (2017). Capacitación para el perfeccionamiento de las competencias de los profesores en el uso de dispositivos móviles en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación superior. La Habana: Universidad Tecnológica de la Habana "José Antonio Echevarría".
- Pérez Porto , J., & Gardey, A. (2013). *Definición de*. Obtenido de <https://definicion.de/java/>
- Pérez Porto , J., & Merino, M. (2014). *Definición de*. Obtenido de <https://definicion.de/interfaz/>
- Pérez Porto, J., & Merino, M. (2017). *Definición de*. Obtenido de <https://definicion.de/android/>

BIBLIOGRAFÍA

- Pompa Benítez, Y., & Delgado Consuegra, D. (2010). Análisis y Diseño del Componente de Seguridad del Sistema para la Gestión y Análisis de Información Estadística en la Salud Pública Cubana. La Habana, Cuba.
- Rapiso, R. (2013). Las Revistas Científicas en Comunicación. *Revista Comunicar*. Obtenido de <https://www.revistacomunicar.com/pdf/2013-01-repiso.pdf>
- Real Academia. (s.f.). *Diccionario de la Lengua Española*. Obtenido de <http://dle.rae.es/?id=0K2DI9N>
- Rogel Salazar, R. (2017). Retos de la Información Académica hacia la transición electrónica y el acceso abierto. *Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM)*.
- Rosales Echarri, V. (2002). *La metodología de la Investigación Educativa para la Formación del Profesional*. La Habana, Cuba: INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO PARA LA EDUCACION TECNICA Y PROFESIONAL "HECTOR ALFREDO PINEDA ZALDIVAR".
- Sam Anlas, C., & Stable Rodríguez, Y. (2016). EVALUACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD WEB DE LOS PORTALES DEL ESTADO EN PERÚ. *Revista española de documentación científica*.
- Tamayo Chapman, E. (2009). Horizonte Pedagógico una revista electrónica para la producción científica en la Educación Técnica Profesional.
- Tejada Cruz, A. (2017). Análisis de la productividad científica y visibilidad de las publicaciones sobre Accesibilidad Universal en España. *La Ciudad Accesible. Revista Científica sobre Accesibilidad Universal*.
- UNESCO. (1999). BOLETIN INTERNACIONAL DE LA UNESCO DE EDUCACION CIENTIFICA, TECNOLOGICA Y AMBIENTAL.
- UNESCO. (2003). Digital observatory for higher education in Latin America and the Caribbean ISEALC. Obtenido de www.iesalc.unesco.org.ve

BIBLIOGRAFÍA

Valledor Estevill, R. (2015). LOS MÉTODOS ENFOQUE DE SISTEMA Y MODELACIÓN, UN PAR DIALÉCTICO EN LA INVESTIGACIÓN EDUCACIONAL. Universidad de Las Tunas.

Vargas Leyva, M. R. (s.f.). LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA.

Voutssas, J. (2012). Aspectos para el desarrollo de una revista científica digital. *Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM,*.

Zamorano, R. (2011). Génesis de la comunicación científica. En: Calidad editorial y fortalecimiento de la producción de revistas científicas cubanas. La Habana, Cuba.

BIBLIOGRAFÍA

ANEXOS

Anexo 1: Escala normotípica correspondientes a cada indicadores

Variable	Dimensiones	Indicadores	Instrumento	Escala Normotípica
La accesibilidad de los docentes a las publicaciones científicas en la revista científico tecnológica "Horizonte Pedagógico."	Cognitiva- metodológica	1.1 Conocimientos que poseen los docentes sobre la elaboración y publicación de artículos científicos	Encuesta	Muy Adecuado (MA) Bastante Adecuado (BA) Adecuado (A) Poco Adecuado (PA) Inadecuado(I)
		1.2 Visibilidad de los resultados científicos pedagógicos en la revista científico tecnológica "Horizonte Pedagógico"	Encuesta	Muy Adecuado (MA) Bastante Adecuado (BA) Adecuado (A) Poco Adecuado (PA) Inadecuado(I)
		1.3 Habilidades docentes para la gestión de conocimientos educativos en publicaciones electrónicas	Encuesta	Muy Adecuado (MA) Bastante Adecuado (BA) Adecuado (A) Poco Adecuado (PA) Inadecuado(I)

ANEXOS

Variable	Dimensiones	Indicadores	Instrumento	Escala Normotípica
	Tecnológica artefactual	1.4 Disponibilidad tele comunicativa de los docentes en redes institucionales (Nauta, RIMED, INFOMED, otras)	Entrevista	Muy Adecuado (MA) Bastante Adecuado (BA) Adecuado (A) Poco Adecuado (PA) Inadecuado(I)
		1.5 Estabilidad de la cobertura tecnológica en los centros educativos	Entrevista	Muy Adecuado (MA) Bastante Adecuado (BA) Adecuado (A) Poco Adecuado (PA) Inadecuado(I)
		1.6 Frecuencia con que se accede a las publicaciones de la revista	Encuesta	Muy Adecuado (MA) Bastante Adecuado (BA) Adecuado (A) Poco Adecuado (PA) Inadecuado(I)

Variable	Dimensiones	Indicadores	Instrumento	Escala Normotípica
	De proceso editorial	1.7 Sistemática de las publicaciones que realizan los docentes	Encuesta	Muy Adecuado (MA) Bastante Adecuado (BA) Adecuado (A) Poco Adecuado (PA) Inadecuado(I)
		1.8 Evidencias del ciclo editorial completo en la práctica sistemática de publicación por los docentes	Encuesta	Muy Adecuado (MA) Bastante Adecuado (BA) Adecuado (A) Poco Adecuado (PA) Inadecuado(I)
		1.9 Utilización de las publicaciones científicas electrónicas de la revista científico tecnológica "Horizonte Pedagógico".	Encuesta	Muy Adecuado (MA) Bastante Adecuado (BA) Adecuado (A) Poco Adecuado (PA) Inadecuado(I)

Anexo 2: Cuestionario de encuesta a docentes**Querido Docente:**

Con el objetivo de obtener información acerca de la accesibilidad a las publicaciones científicas en la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico” órgano científico de la Dirección Provincial de Educación en La Habana, estamos haciendo esta encuesta. No tiene que identificarse, pues su carácter es anónimo. De ante mano le agradecemos y muchas gracias.

Datos generales:

Nivel cultural:

Lic.: ___ M.Sc.: ___ Dr.C.: ___ Est. Maestría: ___ Est. Doctorado: ___. Profesor Habilitado: ___ Años de EXP: ___

Categoría docente: Instructor: ___ Asistente: ___ Auxiliar: ___ Titular: ___

Profesor de Informática: ___ Docente Investigador: ___ Otro: ___

Instrucciones. Marque con una X la respuesta deseada después de seleccionar su opinión.

1. ¿Qué nivel de conocimientos posee usted en la elaboración de artículos científicos?

___ Muy Adecuado ___ Bastante Adecuado ___ Adecuado ___ Poco Adecuado ___ Inadecuado

2. ¿Cómo clasifica usted el nivel de visibilidad sus resultados científicos en la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”?

___ Muy Adecuado ___ Bastante Adecuado ___ Adecuado ___ Poco Adecuado ___ Inadecuado

3. ¿Cómo clasifica sus habilidades en la búsqueda de información a través de revistas científicas?

___ Muy Adecuado ___ Bastante Adecuado ___ Adecuado ___ Poco Adecuado ___
Inadecuado

4. ¿Con que frecuencia utiliza usted las publicaciones de la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico” para la gestión de su conocimiento e investigación científica?

___ Muy Adecuado ___ Bastante Adecuado ___ Adecuado ___ Poco Adecuado ___
Inadecuado

5. ¿Con qué nivel sistematiza usted las publicaciones de los docentes en la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”?

___ Muy Adecuado ___ Bastante Adecuado ___ Adecuado ___ Poco Adecuado ___
Inadecuado

6. ¿En qué estado se encuentra sus conocimientos acerca del proceso editorial en la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”?

___ Muy Adecuado ___ Bastante Adecuado ___ Adecuado ___ Poco Adecuado ___
Inadecuado

7. ¿Cómo clasificas la utilización de las publicaciones de la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico” para su superación o capacitación?

___ Muy Adecuado ___ Bastante Adecuado ___ Adecuado ___ Poco Adecuado ___
Inadecuado

Anexo 3: Guía de la entrevista a docentes

Estimado Colega:

La publicación científica constituye un componente fundamental para desarrollar la actividad científico-investigativa y con ella alcanzar la calidad de la educación.

Partiendo de este principio estamos realizando esta entrevista, que tiene como objetivo conocer el estado inicial de la accesibilidad a las publicaciones en la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”.

Muchas gracias.

Datos generales

Lic.: ___ M.Sc.: ___ Dr.C.: ___ Est. Maestría: ___ Est. Doctorado: ____. Profesor Habilitado: ___ Años de EXP: ___

Categoría docente: Instructor: ___ Asistente: ___ Auxiliar: ___ Titular: ___

Profesor de Informática: ___ Docente Investigador: ___ Otro: ___

Cuestionario:

1. ¿Qué nivel de disponibilidad de comunicación a Internet o Intranet mediante una red institucional posee usted? ¿Utiliza esa disponibilidad para acceder a la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”?

___ Muy Adecuado ___ Bastante Adecuado ___ Adecuado ___ Poco Adecuado

___ Inadecuado

Impresiones

2. ¿En qué nivel clasificaría la cobertura tecnológica que se encuentra en su centro? ¿Cómo la utiliza usted?

Muy Adecuado Bastante Adecuado Adecuado Poco Adecuado

Inadecuado

Impresiones

Nota: Se incorporarán o eliminarán preguntas en correspondencia con las inquietudes del entrevistado y la dinámica en que se produzca la conversación.

Anexo 4. Formulario de test de las historias de usuario por parte del cliente.

Para la aplicación móvil “Horizonte Pedagógico Móvil”

1- La aplicación se ejecuta desde las versiones más bajas del sistema operativo Android.

___ Muy Adecuado, ___ Bastante Adecuado, ___ Adecuado, ___ Poco Adecuado, ___ Inadecuado

2- El diseño de las interfaces es amigables y fácil de utilizar.

___ Muy Adecuado, ___ Bastante Adecuado, ___ Adecuado, ___ Poco Adecuado, ___ Inadecuado

3- Predomina el color azul en el diseño de la aplicación.

___ Muy Adecuado, ___ Bastante Adecuado, ___ Adecuado, ___ Poco Adecuado, ___ Inadecuado

4- Se muestra un listado organizado con los artículos científicos perteneciente al año 2013, en una primera versión de la aplicación.

___ Muy Adecuado, ___ Bastante Adecuado, ___ Adecuado, ___ Poco Adecuado, ___ Inadecuado

5- Se muestra un listado organizado con los artículos científicos perteneciente al año 2014, en una primera versión de la aplicación.

___ Muy Adecuado, ___ Bastante Adecuado, ___ Adecuado, ___ Poco Adecuado, ___ Inadecuado

6- La aplicación brinda la opción de filtrar los artículos según la sección de publicación en cada año.

___ Muy Adecuado, ___ Bastante Adecuado, ___ Adecuado, ___ Poco Adecuado, ___ Inadecuado

7- La aplicación muestra las políticas editoriales por las cuales se rige la revista

___ Muy Adecuado, ___ Bastante Adecuado, ___ Adecuado, ___ Poco Adecuado, ___ Inadecuado

8- Se da a conocer el comité editorial de la revista.

___ Muy Adecuado, ___ Bastante Adecuado, ___ Adecuado, ___ Poco Adecuado, ___ Inadecuado.

9- Se muestra el público al que se dirige, la misión y el objetivo de la revista

___ Muy Adecuado, ___ Bastante Adecuado, ___ Adecuado, ___ Poco Adecuado, ___ Inadecuado

10- La aplicación cuenta con una ayuda que permita una mejor integración del usuario con la aplicación.

___ Muy Adecuado, ___ Bastante Adecuado, ___ Adecuado, ___ Poco Adecuado, ___ Inadecuado

11- Se muestra en el inicio de la aplicación los datos de la revista en su sitio Web oficial.

___ Muy Adecuado, ___ Bastante Adecuado, ___ Adecuado, ___ Poco Adecuado, ___ Inadecuado

Para la multimedia "Compendium Horizonte"

1- Predomina como característica principal la sencillez y la fácil utilización

___ Muy Adecuado, ___ Bastante Adecuado, ___ Adecuado, ___ Poco Adecuado, ___ Inadecuado

2- Cumple con los principios de portabilidad y ubicuidad

___ Muy Adecuado, ___ Bastante Adecuado, ___ Adecuado, ___ Poco Adecuado, ___ Inadecuado

3- En el diseño es predominante el color predominante el azul y el blanco.

___ Muy Adecuado, ___ Bastante Adecuado, ___ Adecuado, ___ Poco Adecuado, ___ Inadecuado

4- Se brinda un listado organizado con los artículos científicos pertenecientes a los años 2013 y 2014 agrupados en números y volúmenes.

___ Muy Adecuado, ___ Bastante Adecuado, ___ Adecuado, ___ Poco Adecuado, ___Inadecuado

5- La multimedia muestra el resumen y las palabras claves en español y en inglés y dará la opción de descargar el resto del artículo en formato PDF.

___ Muy Adecuado, ___ Bastante Adecuado, ___ Adecuado, ___ Poco Adecuado, ___Inadecuado

6- La aplicación muestra las políticas editoriales por las cuales se rige la revista

___ Muy Adecuado, ___ Bastante Adecuado, ___ Adecuado, ___ Poco Adecuado, ___Inadecuado

7- Se da a conocer el comité editorial de la revista.

___ Muy Adecuado, ___ Bastante Adecuado, ___ Adecuado, ___ Poco Adecuado, ___Inadecuado

8- Se da a conocer el público al que se dirige, la misión y el objetivo de la revista

___ Muy Adecuado, ___ Bastante Adecuado, ___ Adecuado, ___ Poco Adecuado, ___Inadecuado

9- Cuenta con una ayuda que permita una mejor integración del usuario con la aplicación.

___ Muy Adecuado, ___ Bastante Adecuado, ___ Adecuado, ___ Poco Adecuado, ___Inadecuado

10- Se muestra en el inicio de la aplicación los datos de la revista en su sitio Web oficial.

___ Muy Adecuado, ___ Bastante Adecuado, ___ Adecuado, ___ Poco Adecuado, ___Inadecuado

11- El resultado final de la multimedia permite la copia en los dispositivos externos actuales, (CD, DVD, USB).

___ Muy Adecuado, ___ Bastante Adecuado, ___ Adecuado, ___ Poco Adecuado, ___Inadecuado

Para el sitio Web oficial de la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”

1- Se desarrolló utilizando Open Journal System (OJS) como software para la gestión del contenido.

a. La instalación del sistema OJS fue utilizando la versión 3.1.1-4.

___ Muy Adecuado, ___ Bastante Adecuado, ___ Adecuado, ___ Poco Adecuado, ___Inadecuado

b. Creación del sitio Web de la revista en OJS.

___ Muy Adecuado, ___ Bastante Adecuado, ___ Adecuado, ___ Poco Adecuado, ___Inadecuado

c. Configuración de los componentes del sitio Web de la revista.

___ Muy Adecuado, ___ Bastante Adecuado, ___ Adecuado, ___ Poco Adecuado, ___Inadecuado

2- Se cumplen las indicaciones para el diseño donde deberá mantener como color predominante el azul.

a. Diseño de las secciones, los menús, los bloques de contenido y el lugar que ocuparan dentro de la revista.

___ Muy Adecuado, ___ Bastante Adecuado, ___ Adecuado, ___ Poco Adecuado, ___Inadecuado

b. Selección de la plantilla HTML y creación de las hojas de estilos.

___ Muy Adecuado, ___ Bastante Adecuado, ___ Adecuado, ___ Poco Adecuado, ___ Inadecuado

3- Se incluirán los artículos de los últimos 5 años, más el año actual, organizado por números, volumen y años.

a. Montaje de los artículos correspondientes al volumen 2 en formato PDF

___ Muy Adecuado, ___ Bastante Adecuado, ___ Adecuado, ___ Poco Adecuado, ___ Inadecuado

b. Montaje de los artículos correspondientes al volumen 3 en formato PDF

___ Muy Adecuado, ___ Bastante Adecuado, ___ Adecuado, ___ Poco Adecuado, ___ Inadecuado

c. Montaje de los artículos correspondientes al volumen 4 en formato PDF

___ Muy Adecuado, ___ Bastante Adecuado, ___ Adecuado, ___ Poco Adecuado, ___ Inadecuado

d. Montaje de los artículos correspondientes al volumen 5 en formato PDF

___ Muy Adecuado, ___ Bastante Adecuado, ___ Adecuado, ___ Poco Adecuado, ___ Inadecuado

e. Montaje de los artículos correspondientes al volumen 6 en formato PDF

___ Muy Adecuado, ___ Bastante Adecuado, ___ Adecuado, ___ Poco Adecuado, ___ Inadecuado

f. Montaje de los artículos correspondientes al volumen 7 en formato PDF y HTML

___ Muy Adecuado, ___ Bastante Adecuado, ___ Adecuado, ___ Poco Adecuado, ___ Inadecuado

4- La aplicación muestra las políticas editoriales por las cuales se rige la revista

___ Muy Adecuado, ___ Bastante Adecuado, ___ Adecuado, ___ Poco Adecuado,
___ Inadecuado

5- Se da a conocer el comité editorial de la revista.

___ Muy Adecuado, ___ Bastante Adecuado, ___ Adecuado, ___ Poco Adecuado,
___ Inadecuado

6- Se da a conocer el público al que se dirige, la misión y el objetivo de la revista

___ Muy Adecuado, ___ Bastante Adecuado, ___ Adecuado, ___ Poco Adecuado,
___ Inadecuado

7- Se muestra el comité académico encargado de la evaluación a doble ciego de los artículos

___ Muy Adecuado, ___ Bastante Adecuado, ___ Adecuado, ___ Poco Adecuado,
___ Inadecuado

Anexo 5. Tablas de resultados del test de aceptación del producto tecnológico para la accesibilidad a las publicaciones pedagógicas en la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”.

Para la aplicación para dispositivos móviles “Horizonte Pedagógico Móvil”

Historia de Usuario	MA	BA	A	PA	I	Total
1	6	0	0	0	0	6
2	6	0	0	0	0	6
3	6	0	0	0	0	6
4	6	0	0	0	0	6
5	6	0	0	0	0	6
6	6	0	0	0	0	6
7	6	0	0	0	0	6
8	6	0	0	0	0	6
9	6	0	0	0	0	6
10	6	0	0	0	0	6
11	6	0	0	0	0	6
12	6	0	0	0	0	6
Total	72	0	0	0	0	

Resultados del test de prueba de calidad a la aplicación para dispositivos móviles “Horizonte Pedagógico Móvil”

Para la multimedia “Compendium Horizonte”

Historia de Usuario	MA	BA	A	PA	I	Total
1	6	0	0	0	0	6
2	6	0	0	0	0	6
3	6	0	0	0	0	6
4	6	0	0	0	0	6
5	6	0	0	0	0	6
6	6	0	0	0	0	6

ANEXOS

7	6	0	0	0	0	6
8	6	0	0	0	0	6
9	6	0	0	0	0	6
10	6	0	0	0	0	6
Total	60	0	0	0	0	

Resultados del test de prueba de calidad a la multimedia “Compendium Horizonte”

Para el sitio Web oficial en OJS de la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”.

Historias de usuario	MA	BA	A	PA	I	Total
1a	6	0	0	0	0	6
1b	6	0	0	0	0	6
1c	6	0	0	0	0	6
2a	6	0	0	0	0	6
2b	6	0	0	0	0	6
3a	6	0	0	0	0	6
3b	6	0	0	0	0	6
3c	6	0	0	0	0	6
3d	6	0	0	0	0	6
3e	6	0	0	0	0	6
3f	6	0	0	0	0	6
4	6	0	0	0	0	6
5	6	0	0	0	0	6
6	6	0	0	0	0	6
7	6	0	0	0	0	6
Total	90	0	0	0	0	

Resultados del test de prueba de calidad al sitio Web oficial en OJS de la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”

Anexo 6. Cuestionario de encuesta a especialistas

Querido especialista:

Con el objetivo de obtener información acerca de la accesibilidad a las publicaciones científicas en la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico” órgano científico de la Dirección Provincial de Educación en La Habana, después de haber implementado el producto tecnológico, estamos haciendo esta encuesta. No tiene que identificarse, pues su carácter es anónimo. De ante mano le agradecemos y muchas gracias.

Datos generales:

Nivel cultural:

Lic.: ___ M.Sc.: ___ Dr.C.: ___ Est. Maestría: ___ Est. Doctorado: ___. Profesor Habilitado: ___ Años de EXP: ___

Categoría docente: Instructor: ___ Asistente: ___ Auxiliar: ___ Titular: ___

Profesor de Informática: ___ Docente Investigador: ___ Otro: ___

Instrucciones. Marque con una X la respuesta deseada después de seleccionar su opinión.

1. ¿En qué nivel considera usted que ayuda a mejorar los conocimientos sobre la elaboración de artículos científicos el producto tecnológico desarrollado?

___ Muy Adecuado ___ Bastante Adecuado ___ Adecuado ___ Poco Adecuado ___ Inadecuado

2. ¿Cómo clasifica usted el nivel de visibilidad de los resultados científicos publicados en la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico” con la implementación del producto tecnológico?

___ Muy Adecuado ___ Bastante Adecuado ___ Adecuado ___ Poco Adecuado ___ Inadecuado

3. ¿Cómo clasifica el desarrollo de habilidades en la búsqueda de información a través de revistas científicas en los docentes el producto desarrollado?

___ Muy Adecuado ___ Bastante Adecuado ___ Adecuado ___ Poco Adecuado ___ Inadecuado

4. ¿Qué estado de cumplimiento lleva el proceso de conectividad a través de la red institucional de RIMED en las escuelas seleccionadas en la investigación?

___ Muy Adecuado ___ Bastante Adecuado ___ Adecuado ___ Poco Adecuado ___ Inadecuado

5. ¿Qué nivel de aceptación le atribuye al producto tecnológico desarrollado desde el diseño y su implantación?

___ Muy Adecuado ___ Bastante Adecuado ___ Adecuado ___ Poco Adecuado ___ Inadecuado

6. ¿Con que frecuencia utiliza usted las publicaciones de la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico” para la gestión de su conocimiento e investigación científica desde la puesta en práctica del producto tecnológico?

___ Muy Adecuado ___ Bastante Adecuado ___ Adecuado ___ Poco Adecuado ___ Inadecuado

7. ¿En qué nivel se encuentra la posibilidad de sistematizar las publicaciones de los docentes en la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico” con la utilización del producto tecnológico?

___ Muy Adecuado ___ Bastante Adecuado ___ Adecuado ___ Poco Adecuado ___ Inadecuado

8. ¿En qué estado se encuentra sus conocimientos acerca del proceso editorial y las normas de publicación de la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico” con los conocimientos que aporta el producto tecnológico propuesto?

___ Muy Adecuado ___ Bastante Adecuado ___ Adecuado ___ Poco Adecuado ___ Inadecuado

9. ¿Cómo clasificas las nuevas vías de acceso a las publicaciones de la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico” para su superación o capacitación desde las posibilidades que brinda el producto tecnológico?

___ Muy Adecuado ___ Bastante Adecuado ___ Adecuado ___ Poco Adecuado ___
Inadecuado

Anexo 7. Análisis bibliométrico del comportamiento de las publicaciones pedagógicas en la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”

Bloque 1. Sistematización general de las publicaciones pedagógicas en la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”

1. Años publicados en la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”
 - Años publicados en total: 2013 al 2019
 - En el sitio Web oficial de la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”: 2016 al 2019
 - En la multimedia “Compendium Horizonte”: 2013 y 2014
 - En la aplicación “Horizonte Pedagógico Móvil”: 2013 y 2014
2. Artículos publicados en la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”
 - Artículos publicados en total: 260
 - En el sitio Web oficial de la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”: 140
 - En la multimedia “Compendium Horizonte”: 40
 - En la aplicación “Horizonte Pedagógico Móvil”: 40
3. Volúmenes publicados en la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”
 - Volúmenes publicados en total: 7
 - En el sitio Web oficial de la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”: 4
 - En la multimedia “Compendium Horizonte”: 2
 - En la aplicación “Horizonte Pedagógico Móvil”: 2

Bloque 2. Temas, temáticas y ciencias más utilizadas.

1. Temas publicados

- Educación para la vida y cultura general integral.
- Didáctica de las Ciencias Naturales.
- Educación en valores, ambiental, energética, para la salud y sexual.
- Creatividad e inteligencia.
- Educación y orientación familiar.
- Dirección científica de procesos educativos.
- Las TIC en la educación.
- Enseñanza de la Historia y la Filosofía.
- Superación profesional de recursos humanos.
- Evaluación de la calidad de la educación.
- Didáctica de la educación preescolar.
- Didáctica de las Humanidades.
- Psicología educativa.
- Pedagogía especial.
- Formación pedagógica y orientación profesional.
- Educación estética y por el arte.
- Pedagogía profesional y ciencias técnicas.
- Investigación educativa.
- Diseño curricular en la enseñanza de adultos.
- Pensamiento de personalidades históricas en la educación.

2. Ciencias referenciadas

- Pedagogía

- Didáctica
- Gestión educativa

3. Términos pedagógicos

- Educación ambiental, educación de la sexualidad, habilidades comunicativas, habilidades tecnológicas, didáctica y metodología de las asignaturas, necesidades educativas especiales, metodología de la investigación, gestión educativa, métodos y estilos de dirección, atención a la diversidad, interdisciplinariedad, educación por competencias, trabajo preventivo, comunidad y familia, orientación, inclusión social.

Bloque 3. ¿Quiénes publican en “Horizonte Pedagógico”?

1. Instituciones que tributan contribuciones.

- Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique J. Varona
- Dirección Provincial de Educación La Habana
- Instituto Superior de Ciencias de la Educación-Universidad Katyavala Bwila de Benguela. República de Angola
- Instituto Central de Ciencias Pedagógicas
- Universidad de la Habana
- Liceo Científico Tecnológico “En-Gadi” de la República de Guatemala
- Universidad de Ciencias Médicas.
- Complejo Científico Ortopédico Internacional “Frank País”.
- Escuela Especial “Flor de la Revolución”.
- Escuela Primaria: José María Pérez Capote. La Lisa. Provincia La Habana
- Dirección Municipal de Educación La Lisa
- Escuela Especial William Soler Ledea

- Centro Internacional de Restauración Neurológica. CIREN
 - Instituto Superior de Ciencias de Educación (ISCED) de la provincia de Luanda. República de Angola
 - Centro de estudios para el perfeccionamiento de la educación superior (CEPES) Universidad de la Habana
 - Universidad de Ciencias Informáticas
2. Categorías ocupacionales de los autores que publican artículos en la revista
- Maestros de primaria: 20
 - Maestros de preuniversitario: 5
 - Maestros de enseñanza técnica profesional: 2
 - Profesores de las distintas universidades: 148
 - Investigadores de Centros Científicos: 22
 - Metodólogos y especialistas de las diferentes Direcciones Provinciales y Municipales de Educación: 48
 - Investigadores y docentes de instituciones extranjeras: 4
3. Nivel académico
- Técnicos: 10
 - Licenciados: 67
 - Masters: 94
 - Doctores en Ciencias: 115

Bloque 4. Secciones de la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”

1. Reflexiones Pedagógicas
- Artículos publicados en total: 86

- En el sitio Web oficial de la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”: 47

- En la multimedia “Compendium Horizonte”: 25

- En la aplicación “Horizonte Pedagógico Móvil”: 25

2. Aula Abierta

- Artículos publicados en total: 113

- En el sitio Web oficial de la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”: 68

- En la multimedia “Compendium Horizonte”: 29

- En la aplicación “Horizonte Pedagógico Móvil”: 29

3. Gestión Educativa

- Artículos publicados en total: 61

- En el sitio Web oficial de la revista científico tecnológica “Horizonte Pedagógico”: 25

- En la multimedia “Compendium Horizonte”: 26

- En la aplicación “Horizonte Pedagógico Móvil”: 26